

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Exekutive Funktionen bei Kindern und
Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung**
Modell zur Planung der Förderung

Eingereicht von: Sabine Spaar

Begleitung: Roman Manser

Abgabedatum: 26. Juni 2022

Abstract

Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung weisen häufig Verzögerungen in der Entwicklung der exekutiven Funktionen auf. In der vorliegenden Arbeit werden Zusammenhänge der exekutiven Funktionen mit der Sprachentwicklung und sozial-emotionalen Kompetenzen aufgezeigt. Aufgrund dieser Verbindungen lassen sich anhand der Literatur Ziele, Grundsätze, Prinzipien sowie Impulse für den Unterricht aufzeigen. Daraus wurde ein Modell zur Bildungsplanung von exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung entwickelt. Dieses stellt die Denkstruktur der Förderung dar, kann aber ebenfalls konkret für die Unterrichtsplanung genutzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
1.1 Begründung der Themenwahl und Ziele der Arbeit.....	4
1.2 Fragestellung und Methoden.....	5
1.3 Aufbau der Masterarbeit.....	6
2. Theoretische Grundlagen.....	8
2.1 Die exekutiven Funktionen.....	8
2.1.1 Definition der exekutiven Funktionen	8
2.1.2 Entwicklung der exekutiven Funktionen.....	14
2.1.3 Bedeutung der exekutiven Funktionen.....	16
2.1.4 Grundsätze und Bedingungen erfolgreicher Förderung	17
2.1.5 Pädagogische Konsequenzen	20
2.1.6 Erfassung und Diagnostik	21
2.1.7. Förderansätze und Formen der Förderung.....	22
2.2 Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung	28
2.2.1. Definition.....	28
2.2.2 Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung.....	29
2.2.3 Förderbedarf und Konsequenzen für den Unterricht	35
2.2.4 Zusammenhänge von exekutiven Funktionen und Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung	38
2.3 Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung	41
3. Vom Modell zur Bildungsplanung	43
3.1 Aufbau des Modells.....	43
3.1.1 Kompetenzbezug.....	44
3.1.2 Befähigungsbezug	45
3.1.3 Erfahrungsbezug.....	47
3.1.4 Kategorien der Förderung	48
3.2 Die Anwendung des Modells.....	49
3.3 Förderprogramme und Konzepte.....	51
3.2.1 PATHS	51
3.2.2 DENK-WEGE.....	51
3.2.3 Die Gedankenleser	53
3.2.4 Hexe.....	54
3.2.5 Nele und Noa im Regenwald.....	55

3.2.6 Tools of the Mind	56
3.2.7 Pfiff	57
3.4 Impulse und Aktivitäten	58
4. Diskussion.....	62
4.1 Beantwortung der Fragestellungen	62
4.2 Fazit und Reflexion des Lernprozesses.....	66
4.3 Schlussfolgerungen und Ausblick.....	66
4.4 Danksagung	67
Literaturverzeichnis.....	68
Abbildungsverzeichnis.....	71
Tabellenverzeichnis.....	71

1. Einleitung

Exekutive Funktionen bilden die Grundlage fürs Lernen und viele weitere Entwicklungen, die ein Mensch in seinem Leben macht. Sie sind ausschlaggebend für die Gesundheit eines Menschen und den Erfolg in vielen Lebenslagen (Walk und Evers, 2013, S. 7). Dies unter anderem deshalb, weil ein Zusammenhang der exekutiven Funktionen mit den sozial-emotionalen Kompetenzen nachgewiesen werden konnte (Walk und Evers, 2013, S. 28). «Die sozial-emotionale Entwicklung stellt einen wesentlichen Bereich der Gesamtentwicklung von Kindern dar und ist Voraussetzung für eine zufriedenstellende und glückliche Lebensführung» (Hintermair und Sutter, 2020, S. 144).

In mehreren Studien mit unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen wurden Zusammenhänge zwischen Hörfähigkeit, sprachlichen Kompetenzen und der Ausbildung der exekutiven Funktionen nachgewiesen. Eine Entwicklungsbeeinträchtigung in der Sprache beziehungsweise den kommunikativen Kompetenzen in Folge einer Hörbeeinträchtigung führt demzufolge sehr wahrscheinlich zu einer Einschränkung in der Entwicklung der exekutiven Funktionen (Hintermair, Schenk und Sarimski, 2011, S. 86). Weiter konnte nachgewiesen werden, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung und Problemen mit den exekutiven Funktionen mehr Verhaltensauffälligkeiten vor allem in sozialen Situationen zeigen als andere Kinder im gleichen Alter (Dietzel, Gutjahr und Hintermair, 2011, S.50).

Diese Wichtigkeit der exekutiven Funktionen und die Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung in diesem Bereich bilden ein grundlegendes Problem. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) können Schulstoff nicht oder nur schwer erfassen und behalten. Dazu kommen Verhaltensauffälligkeiten, die das Lernen und die Lebensgestaltung ebenfalls erschweren. Bemühungen der Lehrperson, den Unterricht zu gestalten, werden durch den Entwicklungsstand der exekutiven Funktionen der SuS erheblich erschwert.

1.1 Begründung der Themenwahl und Ziele der Arbeit

Diese Situationsbeschreibung zeigt auf, dass diese Kinder anhand ihrer verzögerten Entwicklung der exekutiven Funktionen ihr Potential nicht ausschöpfen können und am Lernen gehindert werden. In meiner alltäglichen Arbeit am Zentrum für Gehör und Sprache Zürich (ZGSZ) sind es Beobachtungen und Gespräche, die beleuchten, dass die SuS Lernen wollen, aber es ihnen oft nicht möglich ist. Sei es bei der Konzentration auf eine Aufgabe, dem Umgang mit Frustrationen, der Funktion des Arbeitsgedächtnisses oder dem selbstständigen Gestalten von Handlungsabläufen. All diesen Fertigkeiten liegen die exekutiven Funktionen zu Grunde, welche sich entwickeln müssen, um Lernen zu ermöglichen.

Aus diesen praktischen Alltagssituationen und dem Bedarf der SuS kommt die Motivation, sich anhand der Masterarbeit vertieft mit dem Thema exekutive Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung auseinanderzusetzen. Zudem ist im Rahmenkonzept des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich der Auftrag an die Lehrpersonen folgendermassen beschrieben:

Die Vision des Zentrums für Gehör und Sprache ist, dass Kinder und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung oder einer schweren Sprachbeeinträchtigung in ihrer künftigen Lebensgestaltung Selbstständigkeit erlangen (2019, S.8). «Für die Erreichung der schulischen und persönlichen Ziele und die Identitätsentwicklung ist eine Teilhabe an der Gesellschaft notwendig. Die Angebote des ZGSZ bieten den Kindern und Jugendlichen einen bedürfnisgerechten Zugang zur Bildung, um eine ganzheitliche und aktive Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen (Rahmenkonzept, 2019, S.8). Diesem Verständnis von Bildung und Befähigung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung soll in dieser Arbeit Rechnung getragen werden.

Ziel ist es aufzuzeigen, weshalb viele Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung Schwierigkeiten mit Kompetenzen aufweisen, die auf den exekutiven Funktionen aufbauen. Dabei soll ein Überblick über mögliche Umgangsformen und Herangehensweisen bei der Förderung der exekutiven Funktionen gegeben, sowie ein Modell zur Planung der Bildung und des Unterrichts erstellt werden.

1.2 Fragestellung und Methoden

Resultierend aus den vorausgehenden Annahmen und Beschreibungen ergaben sich folgende Fragen: Was sind exekutive Funktionen? Mit welchen Mitteln können EF gefördert werden? Was muss bei der Förderung der EF beachtet werden? Wie sehen die Zusammenhänge zwischen einer Hörbeeinträchtigung und den exekutiven Funktionen aus? Was für gezielte und besondere Fördermassnahmen brauchen Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung? Wie lassen sich die Bedürfnisse dieser Kinder und die Förderung der exekutiven Funktionen vereinen, um eine optimale Entwicklung zu unterstützen? Wie kann man vorgehen, um den Kindern Strategien, Handlungskennnisse, Problemlösefertigkeiten und weitere Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie ihr Leben meistern können?

Diesen Fragen wird im Theorieteil Kapitel 2 nachgegangen., indem Fachliteratur über aktuelle Theorien und wissenschaftliche Erkenntnisse beigezogen wurde, um Antworten zu erhalten.

Damit ausgehend vom Vorwissen weiteres Verständnis erlangt werden konnte, wurde nach der Methode des *hermeneutischen Zirkels* vorgegangen. Dabei wird das Verständnis durch Informationen und einhergehendem Textverständnis laufend erweitert. Dieser Prozess bewegt sich immer weiter, da immer wieder neue Abgleichungen teilweise auch mit der Praxis erfolgen, die neues Vorwissen und Fragen aufwerfen, die durch weitere Informationen wieder zu einem neuen Wissensstand erweitert werden und so weiter. Dieses Vorgehen kann beliebig lange fortgesetzt werden

und führt einen immer tiefer in die Thematik hinein (Danner, 2006, S. 46-52). In Abbildung 1 ist der hermeneutische Zirkel dargestellt.

V = Vorverständnis; T = Textverständnis; V₁ = erweitertes Vorverständnis;
T₁ = erweitertes Textverständnis usw.

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel nach Danner (2006, S. 55)

Hauptfragestellung

Die Auseinandersetzung mit den Fragen und die Antworten aus dem Theorieteil Kapitel 2 führten zu folgender Hauptfragestellung:

Wie muss die Bildungsplanung gestaltet sein, damit Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung ihre exekutiven Funktionen verbessern können?

Aufgrund der Erkenntnisse der Theorie und der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» konnte ein Modell zur Bildungsplanung erstellt werden das alle Bezüge und erfassten Bedürfnisse zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung beinhaltet. Impulse und Aktivitäten zur konkreten Umsetzung im Unterricht schliessen an das Modell an und vervollständigt die Bildungsplanung.

1.3 Aufbau der Masterarbeit

Um einen groben inhaltlichen Überblick zu geben, werden die nachfolgenden Kapitel kurz beschrieben. In Kapitel 1 werden wissenschaftliche Tatsachen und Situationen beschrieben, die zur Themenwahl und Zielformulierung führten. Weiter werden Fragestellungen formuliert und das Vorgehen beschrieben. Im Kapitel 2 wird anhand von Literatur den Fragestellungen nachgegangen. Dabei wird der Begriff der exekutiven Funktionen definiert inklusive deren Entwicklung sowie Prinzipien

und Grundsätze für die Förderung formuliert. Zudem werden verschiedene Formen und Kategorien der Förderung von exekutiven Funktionen vorgestellt. Im zweiten Teil des 2. Kapitels wird das Thema Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung theoretisch behandelt. Dabei wird Gewicht gelegt auf die Besonderheiten in der Entwicklung, woraus Schlüsse für den Unterricht gezogen werden. Im dritten Teil des 2. Kapitels werden Zusammenhänge der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung beleuchtet. Es wird die Frage beantwortet, weshalb gerade diese Zielgruppe besonders grosse Schwierigkeiten bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen aufweist sowie von Autoren vorgeschlagene Förderprogramme erwähnt. Im 3. Kapitel wird der Hauptfragestellung nachgegangen und ein Modell zur Bildungsplanung entworfen. Dabei werden die Erkenntnisse aus dem vorangegangenen Theorieteil genutzt, um die verschiedenen Bereiche der Bildungsplanung (Kompetenzbezug, Befähigungsbezug, Erfahrungsbezug und Kategorien zur Förderung) zu definieren und inhaltlich zu beschreiben. Es wurden zu jedem Bezugsbereich Schlüsselwörter, die bereits im Theorieteil vorkamen, ausgewählt und in das Modell integriert. Daraus ergibt sich ein Modell, das zur Bildungsplanung von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung zur Förderung der exekutiven Funktionen genutzt werden kann sowie ein Werkzeug für die Unterrichtsvorbereitung. Weiter werden verschiedene Förderprogramme und -konzepte mit dem Ziel der Entwicklung der exekutiven Funktionen schematisch vorgestellt und mit einem Kommentar zu ihrem Nutzen bei der Förderung der Zielgruppe versehen. Abschliessend werden in diesem Kapitel, passend zu den Kategorien der Förderung, Impulse und Ideen zur praktischen Umsetzung im Unterricht vorgestellt. Damit soll dieser Teil der Arbeit für die Praxis benutzt werden können. Im 4. Kapitel werden die Fragestellungen diskutiert, ein Rückblick auf den Lernprozess und gewonnene Erkenntnisse vorgenommen, sowie Schlussfolgerungen gezogen in Form eines Ausblickes auf die zukünftige Praxis.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden im ersten Teil die exekutiven Funktionen und ihre Förderung beschrieben. Im zweiten Teil wird auf die Kinder und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung und ihre Entwicklung vor allem im Bezug auf die exekutiven Funktionen eingegangen. Sowie Konsequenzen für den Unterricht gezogen. Abschliessend werden Zusammenhänge und Schlussfolgerungen aus den zwei Kapiteln zur Förderung von exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung zusammengefasst.

2.1 Die exekutiven Funktionen

Im folgenden Teil werden die exekutiven Funktionen und ihre Teilaspekte definiert. Weiter wird die Bedeutung der exekutiven Funktionen für die Entwicklung von Kindern beschrieben. Anschliessend werden wichtige Grundsätze und daraus resultierende pädagogische Konzepte sowie Förderansätze vorgestellt. Es wird der Frage nachgegangen, wie die Förderung aussehen kann, von den Bedingungen über die pädagogischen Prinzipien hin zu den Modellen und Ansätzen.

2.1.1 Definition der exekutiven Funktionen

Die exekutiven Funktionen (EF) sind ein Sammelbegriff für verschiedene geistige Fähigkeiten und Kompetenzen, die unser Denken und Handeln steuern (Walk und Evers, 2013, S. 5). Die EF liegen dementsprechend dem beobachtbaren Verhalten zugrunde. Eingeführt wurde die Bezeichnung 1973 von Prof. Karl H. Pirahm. Es gibt aktuell über 30 Konzepte und Definitionen, um EF zu beschreiben und zu erklären. Diese Konzepte lassen sich unterschiedlichen Fachbereichen wie der Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik und Neurologie zuordnen (Kubesch und Hansen, 2020, S. 21). Kubesch und Hansen definieren die EF als „Kernkompetenzen der Selbstregulation, Selbstkontrolle und Willensstärke“ (2020, S. 21). Dazu gehört das Arbeitsgedächtnis, das Initiieren, die Inhibition, die kognitive Flexibilität sowie komplexe Fähigkeiten wie Monitoring, Ordnen, Strukturieren, Organisieren, Planen, Probleme lösen und Entscheide fällen (ebd.). Walk und Evers (2013, S.30) unterteilen die EF in die drei Teilfunktionen kognitive Flexibilität, Inhibition und Arbeitsgedächtnis und beschreiben verschiedene Fähigkeiten, die daraus resultieren. Sie stellen dies gemäss Abbildung 1 dar.

Abbildung 2: Exekutives System mit zahlreichen Kompetenzen nach Walk und Evers (2013, S.30)

Laut Brunsting (2011, S. 12) sind „Exekutive Funktionen höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, der Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen.“ Sie vergleicht sie mit den Aufgaben eines Dirigenten im Orchester, der das Geschehen koordiniert und überwacht. Zu den typischen EF gehören nach Brunsting: das Organisieren, das Planen, das Sich-Selbst Überwachen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren sowie das Vergleichen von laufenden und vergangenen Handlungen (2011, S. 12).

Nach Walk und Evers kommen die EF besonders dann zum Einsatz, wenn ungewohnte Situationen eintreffen. In einem solchen Moment ist es vielleicht nicht zielführend, auf bekannte Denk- und Verhaltensweisen zurückzugreifen. Flexibel zu reagieren, ist eine Herausforderung, die mit den exekutiven Funktionen bewältigt werden muss (2013, S. 8). Grundsätzlich haben die EF einen grossen Einfluss auf viele Bereiche der Lebensbewältigung, des Problemlösens und des Lernens insbesondere (Brunsting, 2011, S. 12). Laut Spitzer stellen die EF die Basis für die sozial-emotionale Entwicklung dar (Walk und Evers, 2013, S. 5).

Emotionen spielen eine grosse Rolle bei den exekutiven Funktionen. Wenn Emotionen exekutive Funktionen unbewusst beeinflussen, spricht man von Bottom-up-Steuerung oder auch „hot exekutive function“. Wenn die Emotionen einen geringen Einfluss haben und die Handlung bewusst gesteuert wird, nennt man diese Top-Down-Steuerung oder „cold exekutiv functions“ (Brunsting, 2011, S. 13). Kubesch hält fest, dass Aufgaben, die ohne emotionale und motivationale Anteile sind bzw. kalte EF ansprechen, schneller und einfacher kontrolliert werden können. Im Gegensatz dazu stehen sozial-emotional herausfordernde Situationen, in denen heisse EF zum Einsatz kommen. Zum Beispiel bei einem Streit kommen die heissen EF oft zum Einsatz, was die Kontrolle des Verhaltens erschwert. Der Unterschied liegt im Ausmass der Emotionen und der Motivation. Es lässt sich

festhalten, dass die Förderung der heissen EF notwendiger ist, da sie sich weniger schnell entwickeln und es den Kindern eher Mühe bereitet, sie zu kontrollieren (2020, S. 83-84).

Viele Autoren beschränken sich bei den exekutiven Funktionen auf die drei Kompetenzen Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. In dieser Arbeit werden aber noch weitere Aspekte dazu genommen, da bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung noch bei weiteren EF Förderbedarf nachgewiesen werden konnte. Darauf wird im Kapitel 2.2 *Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung* näher eingegangen. Die im Folgenden beschriebenen EF werden dann bei der Bildungsplanung zum Einsatz kommen, als zu erlernende Fähigkeiten und Kompetenzen. Sie überschneiden sich teilweise und sind somit bezüglich ihrer Definition nicht klar voneinander abzugrenzen.

Handlungsplanung

«Handlungsplanung ist die Fähigkeit, einen Plan zu machen, um ein Ziel zu erreichen oder eine Aufgabe zu Ende zu bringen» (Brunsting, 2011, S. 41). Brunsting bemerkt weiter, dass vor allem komplexe Handlungen Planung benötigen. Sehr viele Alltagshandlungen und Lernsituationen sind komplex. Oft wird der «Blick voraus» benötigt, um bessere Entscheidungen treffen zu können und mehr Erfolg zu haben. Geplant werden können aber nur bewusste Handlungen. Automatisierte, unbewusste Handlungen werden emotional gesteuert und können nicht direkt kognitiv beeinflusst werden. Bei diesen verinnerlichten, automatischen Handlungsabläufen müsste man sich sehr bewusst werden, was und wie der innere Prozess abläuft, um Einfluss nehmen zu können, was einen grossen Aufwand bedeutet (Brunsting, 2011, S. 41-42). Diese Handlungsplanung lässt sich laut Brunsting am besten durch Planung direkt erlernen, z.B. anhand der Planung eines Spiels, eines Hobbys, einer Lernaufgabe, von Verhaltensweisen, von Schulaufgaben und des Lernens selbst (2011, S.43).

Handlungskontrolle

«Unter Handlungskontrolle versteht man die Fähigkeit, auf Handlungen zurückzublicken, sie zu reflektieren und falls nötig zu korrigieren. Es bedeutet auch, aus dem Rückblick Konsequenzen zu ziehen für die Gegenwart und Zukunft.» (Brunsting, 2011, S. 165). Wie typischerweise bei den EF, kommt auch die Handlungskontrolle vor allem komplexen Handlungen zum Einsatz. Der Mensch lernt durch Erfahrungen und Kontrollhandlungen danach und kann sich so weiterentwickeln. Unbewusste sowie bewusste Handlungen können kontrolliert und evaluiert werden. Laut Brunsting sind es dieselben Situationen wie bei der Handlungsplanung, anhand derer die Kontrolle geübt werden kann (2011, S. 165-167).

Arbeitsgedächtnis

Laut Walk und Evers kann das Arbeitsgedächtnis mit einem Notizblock im Kopf verglichen werden. Es wird benötigt, um Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Es beinhaltet ein begrenztes Fassungsvermögen von fünf bis sieben Elementen, sowie eine vorübergehende Speicherfähigkeit von wenigen Sekunden. Seine Wichtigkeit zeigt sich, wenn zum Beispiel bei einer Rechnung Zahlen und Zwischenergebnisse notiert, bearbeitet, verändert und zusammengefügt werden müssen. Arbeitsschritte im Kopf durchzugehen, wird allgemein beim Problemlösen oder Planen benötigt. Neben diesen Funktionen steht das Arbeitsgedächtnis auch im Austausch mit dem Langzeitgedächtnis und kann auf diese Informationen zurückgreifen. Insgesamt kann damit zielgerichtetes und planvolles Verhalten ausgeführt werden sowie Alternativen miteinbezogen werden (Walk und Evers, 2016, S. 11-12).

Das Arbeitsgedächtnis wird unterteilt in die «zentrale Exekutive», dessen Aufgabe die übergeordnete Planung ist, in die phonologische Schleife, wo alle akustischen Informationen gespeichert und verarbeitet werden sowie in den visuell-perzeptiven Notizblock für die visuellen Informationen (Stuber-Bartmann, 2018, S. 14-15). Vergleiche Abbildung 2. Der visuelle Arbeitsspeicher ist bei vielen Leuten leistungsfähiger, vor allem bei Aufgaben, die länger dauern und komplexer sind (Brunsting, 2011, S. 100).

Abbildung 3: Arbeitsgedächtnismodell nach Stuber-Bartmann (2018, S. 15)

Alle Lerninhalte können nur über das Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis gelangen. Wenn sie nicht im Arbeitsgedächtnis verarbeitet wurden, müssen die Inhalte nochmals erlernt werden (Stuber-Bartmann, 2018, S. 16). Der Arbeitsspeicher kann trainiert und vor allem in seiner Kapazität erweitert werden (Brunsting, 2011, S. 100). Dies geschieht durch das Führen von Kalendern oder anderen auch elektronischen Erinnerungshilfen wie To-Do listen, Checklisten, Handyalarm, Lichtsignal etc. (Brunsting, 2011, S. 100).

Inhibition

Inhibition oder auch Hemmung genannt, funktioniert nach Walk und Evers wie ein inneres Stoppschild. Sie hilft dabei, Impulse zu kontrollieren, Frustrationen zu tolerieren und unangemessenes Verhalten zu bremsen, um anschliessend kontrolliert und überlegt zu handeln. Dadurch können automatisierte Verhaltensmuster durchbrochen werden. Durch diese Hemmung können auch Störreize bewusst ausgeblendet, Prioritäten gesetzt und so die Aufmerksamkeit gezielt gesteuert werden. Durch diese Steuerung der Aufmerksamkeit und des Verhaltens ist die Person weniger von äusseren und inneren Bedingungen beeinflusst (2013, S. 13). Brunsting hält fest, dass eine ruhige Umgebung unterstützend ist für die Inhibition. (2011, S. 113).

Kognitive Flexibilität

Als kognitive Flexibilität beschreiben Walk und Evers die Fähigkeit, sich auf neue Situationen und Anforderungen einzustellen. Es befähigt einen zu neuen Perspektiven. Damit können plötzliche Veränderungen in Entscheide oder Problemlösungen miteinbezogen werden. Die kognitive Flexibilität kommt zum Einsatz, wenn kreatives Denken nötig ist und eben nicht auf bekannte Denk- und Handlungsmuster zurückgegriffen werden kann. Beim sozialen und empathischen Verhalten ist die kognitive Flexibilität grundlegend, da auf die Handlungen und Ideen des Gegenübers eingegangen werden muss, um gegenseitig in Kontakt zu kommen und eine optimale Interaktion zu gestalten (2013, S. 15).

Metakognition

Metakognition ist die Fähigkeit, einen distanzierten Blick auf sich selbst und die Situation zu erlangen. Dazu gehört, das eigene Verhalten zu reflektieren und sich darüber klar zu werden, wie man Probleme löst. Metakognition ist eine sehr komplexe Fähigkeit, die eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen bewirkt. Neurologische, soziale sowie kognitive Verhaltensweisen werden davon beeinflusst (2011, Brunsting, S. 182). Die Fertigkeiten der Metakognition sind anstrengend und werden deshalb häufig ungern gelernt. Sie sind jedoch sehr hilfreich für das weitere Leben, denn durch sie kann man verschiedene Strategien erlernen, um Probleme zu lösen oder an neue Situationen heranzugehen. Es gibt zwei Arten von metakognitiven Fähigkeiten. Die eine betrifft die Selbsteinschätzung und die andere die Einschätzung sozialer Situationen (Dawson und Guare, 2019, S. 328-329).

Selbstregulation

Die Selbstregulation bzw. -steuerung baut auf den exekutiven Funktionen auf und ist besonders für die Entwicklung der sozial-emotionalen Entwicklung und das Lernen allgemein entscheidend (Walk und Evers, 2013, S. 31). Stuber-Bartmann stellt diese Zusammenhänge von exekutiven

Funktionen, Selbstregulation und Auswirkungen auf den Lernprozess sowie die sozial-emotionale Entwicklung in folgender Abbildung dar.

Abbildung 4: Zusammenhang von EF-Selbstregulation-Lernprozess sowie sozio-emotionale Entwicklung nach Stuber-Bartmann (2018, S. 19)

Wie Kubesch schreibt, steuern die EF im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten, wodurch die Grundlage für eigenständiges und selbstgesteuertes Leben und Arbeiten gebildet wird (2020, S. 15.)

Schlussfolgerung

Häufig werden in einer Situation verschiedene Aspekte oder Fähigkeiten der exekutiven Funktionen gleichzeitig angesprochen und kommen zum Einsatz. Sie arbeiten dann als Einheit zusammen. Je komplexer die Situation ist, desto besser muss das System der EF funktionieren (Walk und Evers, 2013, S. 16-17).

Die verschiedenen Definitionen von exekutiven Funktionen lassen eine klare Trennung von Körperfunktionen und Aktivitäten nach ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) nicht zu. Die Teilaspekte der exekutiven Funktionen können Körperfunktionen sein, mit denen sich Verhaltensweisen erklären lassen und die sich auf die Hirnentwicklung zurückführen lassen. Sie können bei den mentalen Funktionen verortet werden. Hier ist die Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis, die Handlungsplanung sowie die kognitive Flexibilität zu nennen. Weiter sind aber die Auswirkungen dieser Körperfunktionen wie ordnen, planen, organisieren, warten, Probleme lösen, Entscheide treffen und Umgang mit Mitmenschen beobachtbare Aktivitäten, die oft ebenfalls als exekutive Funktionen beschrieben werden. Bei dieser Arbeit wird diese unscharfe Trennung und Durchmischung als Zustand beschrieben, aber kein Ordnungsversuch vorgenommen. Bei der anschließenden Bildungsplanung werden die einzelnen Funktionen verwendet.

2.1.2 Entwicklung der exekutiven Funktionen

Das Potential zur Entwicklung der EF ist im Gehirn schon bei unserer Geburt angelegt. Nach Walk und Evers bilden die exekutiven Funktionen ein System bzw. eine Steuerzentrale, dessen Sitz sich im Frontalhirn befindet. Siehe Abbildung 4. Die EF werden deshalb auch Frontalhirnfunktionen genannt (2013, S. 9)

Abbildung 5: Die Anordnung wichtiger Funktionen im Gehirn nach Dawson und Guare (2019, S. 31)

Die exekutiven Funktionen entwickeln sich langsam und über einen längeren Zeitraum hinweg. Die EF sind erst im Erwachsenenalter, ungefähr Mitte 20, vollständig ausgebildet. Dies hängt zusammen mit der Reifung des Frontalhirns. Unterschiede im Verhalten von Kindern und Erwachsenen können häufig dadurch erklärt werden. Für die Erwachsenen ist es aufgrund von jahrelanger Nutzung von neuronalen Pfaden einfacher, auf mehrere Gehirnbereiche gleichzeitig zuzugreifen. Bei Kindern sind die exekutiven Funktionen noch in der Entwicklung und das Kind kann sie noch nicht vollumfänglich abrufen. Das Gehirn braucht Zeit, um sich zu entwickeln und Übung, um die exekutiven Funktionen zu trainieren (Walk und Evers, 2013, S. 18).

Für Kinder und Jugendliche ist die Nutzung des Frontallappens mit bewusster Anstrengung verbunden (Dawson und Guare, 2019, S. 29-31). Laut Stuber-Bartmann geht die Entwicklung der EF einher mit der Entwicklung der Sprache. Durch die Sprache werden die Strukturierung, Reflektion und Planung von Gedanken und Handlungen positiv unterstützt (2018, S. 17). Wenn ein Kind zweisprachig aufwächst, trainiert es gleichzeitig seine Inhibition und Flexibilität. Es muss zwischen den Sprachen je nach Situation wechseln können und sich auch an die kulturellen Unterschiede anpassen. Ebenfalls muss es sich zurückhalten mit den Begriffen aus der anderen Sprache. Es konnte nachgewiesen werden, dass zweisprachige Kinder bessere EF in den zuvor beschriebenen Bereichen aufweisen gegenüber Kindern mit nur einer Sprache (Diamond, 2020, S. 40-41).

Säuglinge und Kleinkinder reagieren noch sehr unmittelbar auf Reize aus ihrer Umgebung und handeln wenig bewusst und ungezielt. Dennoch beginnen sich die EF schon im ersten Lebensjahr auszubilden, und Informationen können im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden. Im Alter von 3-6 Jahren kommt es zu einem Entwicklungsschub im Bereich der exekutiven Funktionen. Ein weiterer Schub findet meistens im Alter von 8-11 Jahren statt. In der Pubertät wiederum kommt es häufig zu starken Schwankungen auch im Bereich der exekutiven Funktionen. Aufgrund der hormonellen Veränderungen finden in dieser Zeit insbesondere im Frontalhirn Umstrukturierungen und Reorganisationen statt, die Einfluss auf die EF haben. Grundsätzlich sind die EF im jungen Erwachsenenalter vollständig ausgebildet, auch wenn Emotionen hier immer wieder einen grossen Einfluss haben und EF zeitweise wenig genutzt werden können (Walk und Evers, 2013, S. 19-20). Bei älteren Menschen baut sich der Frontallappen schnell wieder ab, wenn er nicht häufig benutzt wird. Deshalb sollte der Frontallappen und die exekutiven Funktionen stetig trainiert werden (Brunsting, 2011, S. 27). In der folgenden Abbildung 5 ist die Entwicklung der EF bis zum jungen Erwachsenenalter dargestellt.

Abbildung 6: Phasen der Entwicklung des EF-Systems nach Walk und Evers (2013, S. 20)

Dawson und Guare halten fest, dass sich gewisse EF früher entwickeln als andere. Die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis entwickeln sich bei Babys bereits in den ersten 6-12 Monaten. Die beginnende Planung einer Handlung ist auch schon früh zu beobachten, wobei die komplexe Handlungsorganisation und -kontrolle inklusive Zeitmanagement später dazu kommen. Am Ende der Entwicklung stehen die Flexibilität und die Metakognition, die längere Zeit brauchen, um sich vollständig auszubilden (2019, S. 25-26).

Die Zusammenarbeit von verschiedenen Teilfunktionen als Einheit ist anspruchsvoll und benötigt viel Zeit zur Entwicklung. Dieser Entwicklungsverlauf kann je nach Kind sehr unterschiedlich und individuell sein. Einen Einfluss darauf haben die Hirnreifung, die Umwelt, Erfahrungen sowie genetische Veranlagungen (Walk und Evers, 2013, S. 20.).

2.1.3 Bedeutung der exekutiven Funktionen

Exekutive Funktionen werden im Alltag ständig benötigt. Je besser sie eingesetzt werden, desto erfolgreicher sind die Kinder in der Bewältigung der Aufgaben und im gesamten Leben. Ihre Bedeutung ist nach Walk und Evers kaum zu überschätzen (2013, S.6). Laut einer Studie der Duke University in Neuseeland zeigte sich, dass das Mass an Gewissenhaftigkeit, Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin von dreijährigen Kindern Aussagen zulassen über ihre Gesundheit und Erfolg im Erwachsenenalter, unabhängig von ihrem IQ oder der sozialen Herkunft (Walk und Evers, 2013, S. 8). Vor allem die Selbstregulation spielt dabei eine bedeutende Rolle. «Kann man sein Verhalten dagegen besser regulieren, ist man eher in der Lage, das Potential auszuschöpfen, selbst wenn man einen niedrigen IQ hat» (Walk und Evers, 2013, S. 32). Der Mensch kann sein Potential, unter anderem den IQ, nur dann optimal nutzen, wenn die exekutiven Funktionen als Grundlage gut ausgebildet und trainiert sind (Stuber-Bartmann, 2018, S. 18). Die Entwicklung des Gehirns ist nie abgeschlossen und muss gleich wie ein Muskel stetig trainiert werden (Walk und Evers, 2013, S. 23). Die sozial-emotionale Kompetenz ist eine Schlüsselkompetenz, um Herausforderungen im Leben meistern zu können (Walk und Evers, 2013, S. 26). Die Fähigkeit, mit anderen Menschen umzugehen und mit ihnen in Beziehung zu treten, wird stark geprägt durch die exekutiven Funktionen. Wer sein Verhalten und seine Handlungen steuern kann sowie Empathie und Perspektivenübernahme entwickelt, dem fällt es leichter, Freundschaften zu knüpfen und positive Erfahrungen zu machen (Walk und Evers, 2013, S. 13). Die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern wird durch die EF beeinflusst und gegen (Walk und Evers, 2013, S. 8). Walk und Evers stellen das Zusammenspiel der EF, Fähigkeiten und sozial-emotionaler Kompetenzen in Abbildung 7 dar.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die sozialen Kompetenzen und die EF zusammenhängen. Verschiedene Aspekte der exekutiven Funktionen, um mit einer Situation umzugehen, werden beeinflusst von sozial-emotionalen Kompetenzen, die diese Person besitzt. Ebenfalls werden die sozial-emotionalen Kompetenzen und ihre Entwicklung von den EF aufgrund der Erfahrungen, die die Person macht, mitbestimmt.

Abbildung 7: Zusammenhang von exekutiven Funktionen und sozial-emotionalen Kompetenzen nach Walk und Evers (2013, S. 26)

2.1.4 Grundsätze und Bedingungen erfolgreicher Förderung

Im Idealfall bietet das Leben genügend Herausforderungen, damit die EF sich Schritt für Schritt entwickeln können. Aus unterschiedlichen Gründen können aber Kinder Unterstützung benötigen (Brunsting, 2011, S. 19). Ebenfalls ist klar, dass jedes Kind von den Trainings profitiert, denn alle können sich verbessern und für ihr Leben profitieren (Spitzer, 2020, S. 64). Dafür werden im folgenden Kapitel Bedingungen aufgeführt, die ausschlaggebend sind für die Entwicklung der EF. Die verschiedenen Autoren beschreiben teilweise gleiche oder ähnliche Grundsätze, was deren Wichtigkeit unterstreicht.

Das Gehirn von Kindern ist noch sehr anpassungsfähig und lernt schnell, weshalb diese Phase zur Förderung genutzt werden sollte (Walk und Evers, 2013, S. 6). Diamond geht von folgendem Grundsatz aus: «Leider zeigt die Evidenz, dass frühe Verzögerungen bei der Ausbildung von exekutiven Funktionen nicht verschwinden, sondern tendenziell zunehmen» (2020, S. 46). Die exekutiven Funktionen können gefördert werden. Dabei werden die EF oft mit einem Muskel verglichen, der regelmässig trainiert werden muss. Es geht darum, gezielt, niedrig dosiert und regelmässig zu üben. Bei Überbeanspruchung, Stress oder Druck kann es zur Verlangsamung oder Ausfall der EF kommen (Stuber-Bartmann, 2018, S. 23). Die Kinder mit den schlechtesten EF profitieren am stärksten von den Förderungen (Diamond und Lee, 2020, S. 171). Bei isoliertem Training der EF konnten Verbesserungen in Problemlöse- und Lernfähigkeiten festgestellt werden, nur waren diese oft von kurzer Dauer und oft nicht in andere Situationen übertragbar. Daraus lässt sich schliessen, dass die Trainings im Alltag integriert sein und in unterschiedlichen Situationen zur Anwendung kommen müssen (Brunsting, 2011, S. 14).

Deffner und Schenker halten fest, dass für kleine Kinder die tatsächlich gemachten Erfahrungen ausschlaggebend sind, vor allem wenn diese Erlebnisse und Tätigkeiten mit häufigen Wiederholungen und auf die gleiche Weise stattfinden. Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene können an diese Erfahrungen anknüpfen und Schlüsse daraus ziehen (2020, S. 13-14). Weiter stellen sie fest, dass die Kinder durch ihren Bewegungsdrang Tätigkeiten oft selbst wiederholen und somit die Hirnreifung unterstützen, während allzu häufiges Stillsitzen die natürliche Entwicklung sogar verhindert (2020, S. 15). Die Aufgabe der Erwachsenen besteht darin, Lerngelegenheiten anzubieten. Sie betonen, dass bei kleinen Kindern respektive dem Entwicklungsstand entsprechend, der grösste Teil des Tages selbstbestimmtem Lernen durch Spielen und eigene Aktivitäten überlassen werden sollte, da dies der Entwicklung des Gehirns und den Stärken des Kindes am besten entspricht (2020, S. 16). Weiter ist die Beziehung wichtig für die Entwicklung der EF. «Kern aller Pädagogik ist die Beziehung. Ohne sie verfehlen Lerninhalte ihr Ziel» (Deffner und Schenker, 2020, S. 71). Die Kinder

sind auf andere Menschen angewiesen, die ihnen Lernumgebungen anbieten und mit ihnen in Beziehung treten (Brunsting, 2011, S.17). Das Kind entwickelt sich anhand von Erfahrungen, die es macht und dies geschieht, indem es mit seiner Umwelt in Kontakt kommt. Das Kind ist beteiligt an Ereignissen und erfährt die Reaktion seiner Mitmenschen. Dadurch kann es seine Umwelt erfahren und mit seinem Wissen abgleichen. Das Kind muss sich wohl und sicher fühlen mit seinen Bezugspersonen. Dies sind wichtige Grundlagen, damit sich die EF entwickeln können (Deffner und Schenker, 2020, S. 74-79). Die Art der Interaktion spielt eine wichtige Rolle. Die Kinder sollen herausgefordert, miteinbezogen und in die Verantwortung genommen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies verbal oder nonverbal geschieht. Es ist dabei wichtig, dass Kinder Körpersignale richtig deuten und anwenden können. Kinder, die sich verstanden fühlen, machen positive Beziehungserfahrungen, was einen grossen Einfluss auf das weitere Lernen und die Entwicklung des Kindes hat (Deffner und Schenker, 2020, S. 170-171.)

Bei der Förderung muss darauf geachtet werden, dass geeignete Lerngelegenheiten und -umgebungen geschaffen werden. Dabei kommt es laut Walk und Evers mehr auf das **wie** als auf das **womit** an (2013, S. 35-37). Als Grundsätze geben Walk und Evers (2013, S. 38-40) folgende Punkte an:

Selbstbestimmung und Wiederholungen

Damit ist gemeint, dass Kinder Handlungsspielraum bekommen müssen, um eigene Lösungen zu finden, selbständig handeln zu können, zu entdecken sowie ihr Verhalten zu regulieren. Wenn Situationen zu stark fremdreguliert sind, können sich Kinder in diesen Bereichen nicht entwickeln. Zudem braucht das Gehirn, bzw. die exekutiven Funktionen, Trainings mit vielen Wiederholungen.

Positive Emotionen

Spas sowie Erfolgserlebnisse sind gerade bei EF besonders wichtig, da die Emotionen einen bedeutenden Einfluss haben. Unter Stress und Druck kann der Mensch schlecht auf seine EF zurückgreifen und nur Routinehandlungen vollziehen. Deshalb ist eine positive und anregende Umgebung ausschlaggebend.

Herausforderungen

Die Aufgaben und Situationen, die es zu meistern gilt, um die exekutiven Funktionen zu fördern, müssen dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen. Es sollte nicht unterfordert aber auch nicht überfordert werden, dann ist es motiviert, Neues zu lernen.

Soziale Situationen

Die EF können vor allem zusammen mit anderen Menschen gut geübt werden. Die Herausforderung, gemeinsam eine Situation zu meistern und sich auch auf das Gegenüber einzulassen, ist viel grösser als in einer Einzelsituation. Zudem kann Verhalten beobachtet und allenfalls übernommen werden. Damit Lernen die Kinder am Modell.

Bauer, Evers, Otto und Walk (2016, S. 13-14) fügen noch weitere Aspekte dazu:

Regelmässige Aktivitäten und Bewegungsangebote

Es ist wichtig auf die Regelmässigkeit aller Angebote zu achten, damit die Förderung im Alltag integriert ist. Der Bewegungsdrang von Kindern sollte genutzt werden, wobei sich die EF automatisch entwickeln.

Ganzheitliche Förderung durch Vielfalt

Dabei geht es darum, verschiedene Ansätze und Möglichkeiten der Förderung miteinander zu verbinden. Dies beinhaltet Spiele, Bewegung und Sport, Achtsamkeitsübungen, Aufenthalt in der Natur, Rituale und das Gestalten von Räumlichkeiten. Somit können auf unterschiedliche Arten verschiedene EF verbessert werden. Dazu benötigt es häufig keine neuen und teuren Materialien, sondern nur das Wissen darum, wie die vorhandenen Möglichkeiten genutzt werden können.

Rituale und Strukturen

Neben diesen Grundsätzen auf Stufe der Kinder und der individuellen Förderung gibt es die Ebene Schule. Hier können Rahmenbedingungen zur Förderung der EF geschaffen werden, die schlussendlich dem Unterricht und dem Kind zugutekommen. Stuber-Bartmann nennt hier Rituale und Regeln, die transparent sind und konsequent von allen eingefordert werden. Räume, die klar strukturiert sind, damit sich Kinder fokussieren können. Die Strukturen der Schule bieten die Möglichkeit, den Stundenplan und die Pausen individuell flexibel zu gestalten. Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist die Elternarbeit, um diese auch mit dem Thema vertraut zu machen. Schlussendlich erwähnt sie die wichtige Rolle der Lehrpersonen, die mit Änderungen und Entwicklungen umgehen müssen. Sie müssen sehr individuell auf die Kinder eingehen können und flexibel sein (2018, S. 100-102).

2.1.5 Pädagogische Konsequenzen

Aufgrund der Bedingungen lassen sich pädagogische Konsequenzen für die Förderung festhalten. Laut Brunsting (2011, S. 35-36) sollen die EF in der Schule anhand von folgenden Prinzipien aufgebaut werden:

- Die Strategievermittlung soll anhand des Schulstoffs erfolgen und sogleich angewendet werden.
- Die Strategien sollen strukturiert und systematisch vermittelt werden. Dabei muss genügend Zeit zum Üben eingeplant und darüber gesprochen werden.
- Metakognitive Strategien sollen gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten implizit gelernt werden.
- Motivation ist sehr wichtig und soll mit den Schülern angesprochen werden.
- Es ist wichtig, dass die Kinder sich selbst kennen, inklusiv ihrer Stärken und Schwächen und dabei ein positives Selbstkonzept entwickeln.

Um EF zu entwickeln sind die Kinder auf Erwachsene angewiesen. Vor allem die Eltern aber auch andere Bezugspersonen bilden ein Gerüst (Scaffolding), an dem sich die Kinder orientieren können. Die Kinder bekommen Rückmeldungen über ihr Tun, sowie Angebote, um über ihre Handlungen und Erfahrungen zu sprechen. Weiter erhalten die Kinder Hilfe bei der Planung und Lösung der Probleme sowie Vorbilder bei allen Situationen, in welchen EF gefordert sind (Stuber-Bartmann, 2018, S. 17-18).

Dawson und Guare nennen Prinzipien, um die EF von Kindern zu stärken und zu entwickeln.

Das Training der EF sollte mit einem äusseren Reiz oder einer Aktion starten, um die Entwicklung im Innern anzuregen. Diese äusseren Reize können Veränderungen im Umfeld, der Aufgabe oder der Interaktion sein. Jedes Kind hat eine natürliche Motivation, Kontrolle über sein Leben zu haben und selbstständig zu sein, wobei es dies zu nutzen gilt. Es lohnt sich, einen Anreiz zu schaffen, um sich anzustrengen. Dies kann allein der Erfolg sein, etwas erreicht zu haben oder eine externe Belohnung. Das Kind sollte so weit unterstützt werden, dass es ein Erfolgserlebnis haben kann, aber nur, solange es wirklich nötig ist. Diese Unterstützung sollte schrittweise abgebaut werden, anstatt abrupt beendet zu werden. Grundsätzlich gilt, je jünger das Kind, desto kürzer das Training, dafür umso mehr Bilder und direkte Mithilfe des Erwachsenen. Je älter das Kind, umso mehr Mitspracherecht, Verhandlungsspielraum und Selbstständigkeit muss geboten werden. (2020, S. 96-106).

Zusammenfassend lässt sich sagen, die sinnvollste Weise, die EF zu entwickeln, ist nicht, den Fokus auf die exekutiven Funktionen allein zu legen, sondern dabei die soziale, körperliche und emotionale Entwicklung des Kindes zu berücksichtigen (Diamond und Lee, 2020, S. 176).

2.1.6 Erfassung und Diagnostik

Dawson und Guare weisen darauf hin, dass «die meisten Menschen bei den exekutiven Funktionen Schwächen und Stärken aufweisen». Die Verteilung der Schwächen und Stärken zeigt oft ein wiederkehrendes und vorhersehbares Profil. Sie fordern dazu auf, dieses Muster genau zu analysieren, um die Stärken zu fördern und die Schwächen auszugleichen. Denn die einzelnen EF bilden zusammen Komplexe. Wenn eine Teilfunktion gestärkt wird, hat dies Auswirkungen auf die andere EF oder sogar das ganze System. Um das Profil der EF eines Menschen zu erfassen, muss eine Teilfunktion genau definiert und beschrieben werden. Dann kann gezielt an den Fertigkeiten gearbeitet oder die Umgebung verändert, also Strategien für den Umgang damit entwickelt werden (2019, S. 23). Dawson und Guare haben einen Fragebogen mit Skalen entwickelt, um die Stärken und Schwächen der EF der Kinder zu ermitteln. Diese Skalen basieren auf Beobachtungen. Die Fragebogen sind in Alterskategorien bzw. Schulstufen aufgeteilt, um einen Vergleich mit der Altersgruppe zu bekommen. Dieses Profil kann dann zur gezielten Förderung und Unterstützung genutzt werden (2020, S. 49-60).

Brunsting hält fest, dass Fragebogen und Tests für die Förderung im Alltag oft zu wenig Anhaltspunkte geben. Sie empfiehlt Alltagsaufgaben, jedoch keine Routinesituationen, um zu beobachten, sowie die Innenperspektive des Lernenden miteinzubeziehen. Mit lautem Denken kann Einblick in die Prozesse der Schüler genommen werden. Bei Problemlöseaufgaben, wie Experimenten, wird aufgrund einer Frage selbst der Lösungsweg erarbeitet. Dies kann als Beobachtungsfeld wie auch zur Förderung genutzt werden. Lernspuren, die die Schüler in Lerntagebüchern etc. hinterlassen, sind wertvoll, um weitere Einblicke zu bekommen und auch für die Kinder, um ihre Erfahrungen festzuhalten (2011, S. 36-39).

Als normiertes Testverfahren gibt es den ins Deutsche übersetzte klinische Fragebogen Brief-P (*Behavior Rating Inventory of Executive Function*) von Drechsler und Steinhausen. Es werden dabei Verhaltensweisen von Eltern und Lehrpersonen beurteilt, sowie eine Selbsteinschätzung bei Kindern von 11-16 Jahren vorgenommen. Der Test ist für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren geeignet (Brunsting, 2020, S. 342).

2.1.7. Förderansätze und Formen der Förderung

Im folgenden Abschnitt werden Formen der Förderung und ein Modell beschrieben, die später bei den Impulsen und Aktivitäten des Bildungsplanes zum Einsatz kommen. Bei all diesen Förderansätzen ist die Anwendung der beschriebenen Grundbedingungen und Prinzipien bereits Bestandteil, oder sie bieten die Voraussetzung zur Umsetzung.

Direkte Vermittlung und Alltag

Dawson und Guare beschreiben im ABC-Modell drei verschiedene Ansatzpunkte oder Ebenen, um verhaltensverändernde Massnahmen vorzunehmen und somit auf den Erwerb und den Einsatz von exekutiven Funktionen einzuwirken. Das A steht für «Antecedent» also alles Vorausgehende. Damit ist die Einwirkung auf äussere Faktoren wie z.B. die Umgebung gemeint. Dies sind indirekte Massnahmen, die wie ein Grundgerüst «Scaffolding» wirken. B steht für «Behavior», dabei wird auf das Verhalten selbst Einfluss genommen. C steht für «Consequences», dabei stellt man bestimmte Konsequenzen in Form von Belohnung und Bestrafung in Aussicht (S. 106-107). Die verschiedenen Interventionen können in beliebiger Kombination angewandt werden, je nach Bedürfnis und Bedarf der Kinder aber auch nach zeitlichen Ressourcen (Dawson und Guare, 2020, S. 121).

Bei A, der Veränderung der Umgebung, gehört dazu, dass Kinder entwicklungsentsprechend auch physisch geschützt werden, vor allem wenn ihre Inhibition noch nicht so weit entwickelt ist und sie sich häufig in Gefahr begeben. Zu A gehören auch, Ablenkungen zu reduzieren, Ordnungsstrukturen vorzugeben, soziale Komplexität z.B. durch weniger Kontakte oder klare Regeln zu reduzieren. Ein weiterer Aspekt ist, Aufgaben so zu verändern, damit sie das Kind erledigen kann, durch Verkürzung, eingebaute Pausen oder Beachten der Interessensgebiete. Auch die Struktur der Aufgabe ist wichtig. Ebenfalls zu den äusseren Massnahmen gehört die Interaktion mit dem Kind. Dabei teilen Dawson und Guare die Interaktion in drei Zeitzonen ein: vor, während und nach einer problematischen Situation (2020, S. 108-121).

Bei B geht es um die Vermittlung von Fertigkeiten, um damit das Verhalten zu beeinflussen und EF zu fördern. Bei der natürlichen und informellen Vermittlung lernt das Kind während dem Spiel und aufgrund von Erfahrungen und Reaktionen auf seine Handlungen. Bei der konkreten und direkten Vermittlung werden mit dem Kind Aufgaben angegangen, bei denen es den Einsatz von EF benötigt, die ihm noch Mühe bereiten.

Natürlich werden oft beide Aspekte gemischt. Die informelle Vermittlung exekutiver Funktionen wird oft instinktiv angewendet (Dawson und Guare, 2020, S. 124-125). Dies können Spiele jeglicher Form, aber auch kognitive und körperliche Übungen wie Computerspiele oder Bewegungsaktivitäten sein (Stuber-Bartmann, 2018, S. 23).

Vieles wird dabei verbal bzw. mit Hilfe der Kommunikation erlernt. Im Alltag werden:

- Handlungen kommentiert und angeleitet
- Probleme und Vorgehensweisen besprochen
- Bei Unklarheiten wird erklärt und angeleitet
- Die Kinder werden gefragt und zum selbst Denken angeregt
- Gefühle und Emotionen werden benannt und verstanden

(Dawson und Guare, 2020, S. 126-128)

Somit bieten Alltagshandlungen ein perfektes Lernfeld für die exekutiven Funktionen, sei dies Lebensmittel einzukaufen, kochen, basteln, am Bankomat Geld holen, auf die Post gehen, Ausflüge planen etc. Dabei sollten die Erwachsenen als Vorbild dienen. Das Kind muss aber die Möglichkeit haben, sich einzubringen und echte Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten zu haben (Dawson und Guare, 2020, S. 129-131).

Bei der direkten Vermittlung von EF wird zielgerichtet ein Verhalten bzw. eine EF geübt. Dawson und Guare haben eine Abfolge von 6 Schritten entwickelt, um Verhaltensweisen zu vermitteln. Diese dienen als Grundlage von Interventionen, mithilfe derer die EF gefördert werden.

- Schritt 1: Problemverhalten genau beschreiben.
- Schritt 2: Ziel setzen. Dabei hilft eine positive Neuformulierung des Problemverhaltens. Hilfreich ist es, das Kind miteinzubeziehen und erreichbare sowie messbare Zwischenziele zu setzen.
- Schritt 3: Schritte zur Zielerfüllung definieren.
- Schritt 4: Checkliste oder kurzes Regelwerk mit den nötigen Teilschritten bis zum Ziel verfassen, um die Fortschritte zu sehen.
- Schritt 5: Üben und unterstützen.
- Schritt 6: Unterstützung schrittweise zurücknehmen (2020, S. 131).

Brunsting hingegen schlägt für die direkte Vermittlung der EF das Modellernen vor:

1. Ein «Experte» führt die Aufgabe aus und begleitet seine Handlungen verbal.
2. Die Lernenden bearbeiten die gleiche Aufgabe, der Experte gibt dabei verbale Instruktionen.
3. Die Lernenden bearbeiten eine ähnliche Aufgabe und geben sich dabei selbst laute Anweisungen.
4. Bei der nächsten Bearbeitung einer Aufgabe geben sie sich selbst flüsternd Instruktionen.
5. Die Lernenden bearbeiten die Aufgabe und lenken sich selbst durch inneres Sprechen (2011, S. 44).

Bei C geht es darum, mit Konsequenzen zu arbeiten und die Motivation zu wecken bzw. aufrechtzuerhalten, um bestimmte Fertigkeiten zu erlernen. Dies kann durch ein Lob sein, das die konkrete Handlung bzw. das Verhalten bezeichnet oder die Vorfreude auf eine Belohnung, wenn man eine ungeliebte Aufgabe erledigt hat (Dawson und Guare, 2020, S. 145-147).

Checklisten und Pläne

Dawson und Guare schlagen vor, die EF in alltäglichen Aufgaben zu üben. Dabei wird mit dem Kind zusammen geschaut, anhand welcher Alltagssituation geübt werden kann bzw. wo im Alltag Verbesserungspotential besteht. Sie empfehlen, zusammen mit dem Kind Listen zu erstellen, was es für diese Tätigkeit oder Aufgabe Schritt für Schritt erledigen soll. Die Belohnungen können auch aufgeführt werden. Ganz nach den Prinzipien wird dem Kind nur so viel Hilfe gegeben wie unbedingt nötig, und diese wird anschliessend schrittweise abgebaut. Dieser Plan kann nach Bedarf abgeändert und immer wieder ausgewertet werden in Rücksprache mit dem Kind (2020, S. 168-170). Nach Brunsting sind Pläne Navigationsinstrumente, die helfen, den Überblick zu behalten und durch komplexe Aufgaben leiten. Sie dürfen aber nicht stur und unreflektiert angewendet, sondern müssen je nach Bedarf und Entwicklung angepasst werden (2011, S. 43). Hilfestellungen durch visuelle Karten, Abbildungen oder Symbole können ebenfalls sinnvoll sein, um Regeln zu verinnerlichen, Abläufe zu verdeutlichen, Flexibilität zu üben und vieles mehr. Sanduhren, Timer, Redesteine etc. können beim Warten helfen (Deffner und Schenker, 2020, S. 107). Von diesen unterschiedlichen Visualisierungs- und Strukturierungsmöglichkeiten gibt es unzählige. Bei ihrem Einsatz ist es wichtig, auf die beschriebenen Grundsätze und Prinzipien zu achten.

Sport und Bewegung

In Studien liess sich eine Übereinstimmung von körperlicher Fitness und verbesserten EF nachweisen. Dies lässt sich mit dem Anstieg der Gehirndurchblutung erklären, die förderlich ist für die Vernetzung und Bildung von Nervenzellen, damit der Mensch lernt. Zudem werden durch den Sport die Konzentration von Botenstoffen (Neurotransmitter) gesteigert und optimiert. Diese Botenstoffe sorgen dafür, dass Signale und Botschaften übermittelt werden. Sie tragen massgeblich zu unserer Stimmung und unserem Verhalten bei. Wenn nun eine optimale Anzahl Botenstoffe insbesondere im Frontalhirn arbeitet, lassen sich Denk- und Handlungsprozesse besser steuern und Emotionen regulieren, was sich durch eine Verbesserung der exekutiven Funktionen beobachten lässt (Walk und Evers, 2013, S. 40-43). Beim Sport wird der Fokus auf die Lerngelegenheiten gelegt, bei denen die kognitiven sowie die sozialen Aspekte im Vordergrund stehen und die Kinder positive Erfahrungen machen können. Besonders förderlich sind Ausdauerbelastung (Joggen, Walken, Fahrradfahren, Schwimmen, etc.), kurze intensive Belastung (Springen etc.) und koordinativ anspruchsvolle Bewegungsaufgaben (Gymnastik, Parcours, Tanzen, etc.). Es zeigte sich, dass Bewegung einen direkten Effekt auf die Konzentrationsfähigkeit und den Aspekt der Inhibition, einen Störreiz auszublenken, unmittelbar nach der Sporteinheit hat (Walk und Evers, 2013, S. 40-43). Traditionelle Spiel-

und Übungsformen können durch zusätzlich kognitive Aufgabenstellungen verändert werden, damit EF gezielt gefördert werden (Stuber-Bartmann, 2018, S. 82).

Der positive Effekt von adäquaten Bewegungsangeboten über die Erhöhung der körperlichen Aktivität mit ihren Auswirkungen auf das Gehirn und den Menschen führt zu besseren exekutiven Funktionen, und dies wiederum zeigt sich beim Lernen und den Schulleistungen (Stuber-Bartmann, 2018, S. 81). Siehe Abbildung 8.

Spiele

«Spielen ist eine dem Kind eigene Tätigkeitsform» (Deffner und Schenker, 2020, S. 81). Die Kinder lernen beim Spiel oft automatisch. Neben dieser indirekten Förderung lassen sich beim Spielen auch gezielte Förderungen der EF umsetzen. Dabei können zusätzlich das Belohnungs- und Motivations-system angesprochen werden, wie beim ABC-Modell be-

schrieben. Durch die positiven Emotionen und Erlebnisse schüttet das Gehirn den Botenstoff «Dopamin» aus. Das Dopamin hilft dabei, dass Lerninhalte besser ins Langzeitgedächtnis aufgenommen werden (Stuber-Bartmann, 2018, S. 28.). Das Spiel beinhaltet bzw. fördert viele Fähigkeiten und Kompetenzen, die sich den EF zuordnen lassen, siehe Abbildung 9 (Walk und Evers, 2013, S.44).

Abbildung 8: Wirkungsweise von körperlicher Belastung auf exekutive Funktionen und die Lernleistung nach Stuber-Bartmann (2018, S. 81)

Abbildung 9: Exekutive Funktionen und die Bedeutung für das Spielen nach Walk und Evers (2013, S. 44)

Im freien Spiel planen und organisieren sich die Kinder selbst, indem sie sich Spiele ausdenken oder Regeln aushandeln. Die Flexibilität wird geübt beim Teilen von Spielzeug, beim Abwechseln sowie beim Aushandeln von unterschiedlichen Rollen und Zuständigkeiten. Gleichzeitig werden auch die Impulskontrolle und das Arbeitsgedächtnis gefördert (Dawson und Guare, 2019, S. 44). Das Arbeitsgedächtnis und die Metakognition kommen häufig bei Gesellschaftsspielen zum Einsatz (Dawson und Guare, 2019, S. 128). Es gibt Videospiele, die den Aufbau von EF unterstützen. Wenn es darum geht Verantwortung für ein fiktives Haustier zu übernehmen, Strategiespiele zu spielen oder den Aufbau von Städten zu überwachen. Natürlich muss hier auf die Altersbegrenzung und die Einsatzdauer geachtet werden (Dawson und Guare, 2019, S. 129).

Raumgestaltung

Nebst den Bezugspersonen sind die Räumlichkeiten grundlegend für die Entwicklung der EF, vor allem bei jüngeren Kindern oder je nach Entwicklungsstand auch Älteren. Räume können den Kindern Bezugsrahmen bieten, in denen sie Eindrücke gewinnen und auch Grenzen kennenlernen (Bauer et al., 2016, S. 15-16). «Die Entwicklung eines Kindes steht in Wechselwirkung mit dem Raum: Je weiter ein Kind entwickelt ist, desto besser kann es Handlungsmöglichkeiten im Raum entdecken - Je deutlicher die Handlungsmöglichkeiten in einem Raum sichtbar sind, desto besser kann ein Kind sich diese aneignen.» (Bauer et al., 2016, S. 17). EF werden vor allem durch Handlungen und Aktivitäten entwickelt. Damit dies geschehen kann, ist es wichtig, dass ein Raum einen klaren Aufforderungscharakter hat und damit einen Handlungsspielraum bietet. Damit sind die Kinder motiviert, etwas zu tun und zu experimentieren. Durch die EF können Kinder Autonomie erlangen und eigenständig werden. Dazu benötigen sie Handlungsfreiheiten, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen, wodurch sie sich handlungskompetent erleben. Der Raum sollte Gelegenheit bieten, um soziale Erfahrungen zu ermöglichen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, was sich wiederum positiv auf die EF auswirkt (Bauer et al., 2016, S. 18-30). Klare Strukturen im Raum und auch in der Verwahrung von Materialien helfen mit diesen äusseren Massnahmen das Arbeitsgedächtnis zu unterstützen (Deffner und Schenker, 2020, S. 103). Zusammengefasst nennen Bauer et al. 3 Prinzipien, die grundlegend sind für die Raumgestaltung zur Förderung der EF:

1. Orientierung schaffen. Dadurch können Kinder sich besser zurechtfinden und selbstbestimmt mit Ausdauer Erfahrungen sammeln.
2. Anregungen bieten. Durch Räume oder Objekte mit Aufforderungscharakter können Übungen angeboten werden, die vielfältig sind und den Bedürfnissen der Kinder entsprechen.
3. Wohlbefinden ermöglichen. Wenn es denn Kindern gut geht, können sie entspannt und konzentriert lernen sowie mit ihrer Umwelt in Kontakt treten. (2016, S. 32)

Achtsamkeitsübungen

Achtsamkeit definiert Stuber-Bartmann folgendermassen: «Achtsamkeit bedeutet, dass man alles, was gerade geschieht, aufmerksam und bewusst wahrnimmt und beobachtet, ohne es zu bewerten. Dazu gehören Gedanken und Gefühle sowie körperliche Empfindungen, aber auch Sinnesreize aus der Umgebung.» (2018, S. 50). Anhand von Achtsamkeitsübungen soll versucht werden, Eindrücke auf sich wirken zu lassen und nicht sofort zu reagieren. Grundsätzlich gilt, zuerst denken, dann handeln und dies angemessen sowie bewusst zu machen. Neurologen sprechen hier von der Top-down-Reflexion. Dabei werden die Selbstwahrnehmung verfeinert, die Konzentrationsfähigkeit erhöht und die Spannungsregulation sowie die Fähigkeit zur Impulskontrolle verbessert. Für die Kinder sind diese Übungen anspruchsvoll, da viele verschiedene EF angesprochen werden. Deshalb sollte die Einführungs- und Durchführungszeit nur kurz dauern. Visuelle Hilfsmittel wie Bilder oder Materialien können hilfreich sein und auf spielerische Weise ins Thema einführen (Stuber-Bartmann, 2018, 51-52). Zelazo und Lyons fassen zusammen, dass Achtsamkeitstraining besonders optimal für die Entwicklung der EF zu sein scheint, da es durch den Einfluss auf die Top-Down-Steuerung Kinder dazu anregt, über ihr Handeln zu reflektieren. Zudem kann der Umgang mit emotionalen Situationen wie Ängsten oder Stress geübt bzw. beeinflusst werden (2020, S. 112).

Rhythmik und Musik

Laut Lenz und Zöllner-Dressler liegt es nahe, die EF durch Musikunterricht und -übungen zu trainieren. Beim Instrumentalunterricht muss regelmässig geübt werden, man muss sich auf eine gezielte Aufgabe fokussieren. Beim Chorsingen ist das Abstimmen auf die Mitsänger essenziell, alles Aspekte der EF. Es lässt sich in Studien belegen, dass Musik- wie auch Rhythmikunterricht einen positiven Einfluss auf die EF aufweisen. Besonders dann, wenn Übungen unterschiedliche musikalische Arbeitsbereiche wie bewegen, hören, singen sowie Instrumente spielen verbinden. Diese Übungen lassen sich variieren in Bezug auf die Schwierigkeitsstufen und Reize, die angesprochen werden (optisch, akustisch, instrumental) (Lenz und Zöllner-Dressler 2020, S. 368-369).

Fazit

Vieles, was über die exekutiven Funktionen und ihre Förderung geschrieben wird, lässt sich auf das Lernen und die Entwicklung allgemein übertragen. Dies ist aber gerade das Bezeichnende für die exekutiven Funktionen. Es sind die Grundlagen des Lernens und Lebens eines Menschen, was die exekutiven Funktionen ausmachen. Alle Kinder können ihre exekutiven Funktionen weiterentwickeln und damit ihre Lebensqualität verbessern. Die Wichtigkeit liegt darin, das Augenmerk auf die EF zu richten und am Grundlegenden zu arbeiten, um weitere Entwicklungen einzuleiten und dabei die Prinzipien und Grundlagen der Förderung zu berücksichtigen.

2.2 Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung

In diesem Kapitel geht es darum, den Personenkreis zu definieren sowie das Augenmerk auf die Entwicklungsverläufe zu legen. Dies geschieht mit dem Fokus auf Besonderheiten und wichtige Themen, die bei der Entwicklung von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen anders verlaufen als bei hörenden Kindern. Daraus lassen sich Fördermassnahmen ableiten und Schlussfolgerungen für den Unterricht ziehen. Danach werden Zusammenhänge zwischen Entwicklungsverläufen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und den exekutiven Funktionen beschrieben und abschliessend Schlüsse gezogen für die konkrete Förderung der exekutiven Funktionen bei der Zielgruppe.

2.2.1. Definition

Neben dem Begriff Hörbeeinträchtigung wird in der Literatur auch häufig Hörschädigung verwendet. In dieser Arbeit wird vor allem Hörbeeinträchtigung benutzt. Dies weil am Zentrum für Gehör und Sprache diese Terminologie benutzt wird und weniger negativ konnotiert ist. Im Themenbereich organische Schädigung oder medizinische Befunde wird der Begriff Hörschädigung aber verwendet. Die Gemeinsamkeit aller Kinder und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung liegt darin, dass sie ein eingeschränktes Hörvermögen besitzen. Medizinisch unterscheidet man nach Ort, wo die Hörschädigung liegt. Die peripheren Hörschädigungen betreffen den Bereich vom Aussenohr über Mittel- und Innenohr sowie den ersten Teil der Hörbahn. Die zentrale Hörschädigung liegt in den weiteren Teilen der Hörbahn oder in den zuständigen Teilen des Gehirns.

Je nach Lage der Hörschädigung und dem Grad des Hörverlustes können verschiedene Arten der Hörbeeinträchtigung unterschieden werden. Dabei handelt es sich um Schallleitungsschwerhörigkeit, Schallempfindungsschwerhörigkeit, kombinierte Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit und auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS). Bei letzterer ist das Hörorgan nicht beeinträchtigt, aber die Entwicklungsverläufe und der Förderbedarf decken sich mit Kindern, die als schwerhörig oder gehörlos eingestuft wurden, siehe Abbildung 10 (Truckenbrodt und Leonhardt, 2020, S. 9-12).

Abbildung 10 verschiedene Arten von Hörbeeinträchtigungen nach Truckenbrodt und Leonhardt (2020, S. 8)

Wichtig ist festzuhalten, dass die Entwicklungsverläufe nicht mit dem Hörstatus korrelieren. «So können bei gleicher Art und annähernd gleichem Ausmass eines Hörschadens völlig unterschiedliche Entwicklungsverläufe bei einzelnen Kindern zu beobachten sein» (Leonhardt, 2019, S. 27). Deshalb wird im Weiteren auf die ausführliche Beschreibung der einzelnen Arten von Hörbeeinträchtigungen verzichtet. Leonhardt fasst zusammen: «eine Hörschädigung im pädagogischen Sinn besteht also dann, wenn der Ausprägungsgrad des Hörverlusts bzw. die Auswirkungen des Hörschadens derart ist, dass das Kind sich nicht ungehindert entwickeln und entfalten kann. Es besteht sozusagen eine Widerspruchslage zwischen Kind und Umwelt, die es entwicklungs- und persönlichkeitsfördernd zu beeinflussen gilt» (2019, S. 26).

Die Ursachen für Hörbeeinträchtigungen können bei 40% der Kinder nicht festgestellt werden. Ein weiterer Drittel lässt sich auf Komplikationen während der Geburt oder auf Infektionen während der Schwangerschaft zurückführen. Weiter kann die Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit mit Erkrankungen in der Kindheit sowie im Erwachsenenalter oder im Zusammenhang mit Syndromen erklärt werden (Leonhardt, 2019, S. 56-58). 0.1 – 0.2% aller Kinder kommen mit einer Hörbeeinträchtigung auf die Welt, was im Kanton Zürich ca. 25 Kindern pro Jahr entspricht (Nussbaumer, 2018). 90-95% der hörbeeinträchtigten Kinder haben gut hörende Eltern (Leonhardt, 2018, S. 18). Leonhardt weist darauf hin, dass 98% aller Menschen, die als gehörlos bezeichnet werden, über Hörreste verfügen. Diese reichen aber auch mit digitalen Hörgeräten oft nicht aus, um die Lautsprache auf «natürlichem» Weg zu lernen. Dazu benötigen diese Menschen gezielte Förderung und Erziehung (2019, S. 54).

2.2.2 Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung

In diesem Kapitel wird auf Besonderheiten und spezifische Bereiche in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung eingegangen, die einen deutlichen Bezug zu den exekutiven Funktionen und deren Förderung aufweisen.

Es ist wichtig festzuhalten, dass die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung ein sehr breites Spektrum aufweist und es darum nicht möglich ist, von einem gesicherten Entwicklungsverlauf zu sprechen. Es gibt verschiedene Faktoren, die einen wichtigen Einfluss haben. Dies betrifft das Ausmass und die Art der Hörschädigung, der Zeitpunkt des Eintretens der Schädigung, das Vorhandensein von weiteren Behinderungen, soziale Entwicklungsbedingungen sowie das persönliche Erleben der Hörbeeinträchtigung (Leonhardt, 2019, S. 74-77). Es ist aber möglich, Merkmale in der Entwicklung von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen zu beschreiben, die häufig auftreten und denen pädagogisch oder auch therapeutisch begegnet werden kann (Leonhardt, 2019, S. 74).

Laut Leonhardt zeigen sich die Auswirkungen der Hörbeeinträchtigung vor allem in sprachlichen sowie psychosozialen Merkmalen (2019, S. 74). Leonhardt stellt klar, dass die Hörbeeinträchtigung die geistige, emotionale und soziale Entwicklung und Stabilität der Kinder und Jugendlichen nachhaltig beeinflusst (2019, S. 28). Die Tatsache, dass die Hörbeeinträchtigung nach der primären Auswirkung auf die Sprache auch weitere Bereiche stark beeinflusst, lässt sich damit erklären, dass beim Erlernen und Entwickeln des Hörens davon ausgegangen wird, dass dies nicht nur eine Funktion des Ohres, sondern eine Leistung des Gehirns als hochkomplexer Vorgang ist (Leonhardt, 2019, S. 166).

Als Grundannahmen für die Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wird von folgenden Punkten ausgegangen:

- Die Entwicklung des Kindes wird zum einen Teil durch Erbanlagen vorbestimmt, ist aber auch durch Umweltfaktoren beeinflussbar (Leonhardt, 2019, S. 167).
- Bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und Migrationshintergrund sind die sprachlichen Auswirkungen auf die Entwicklung verstärkt. Hingegen Es konnten keine Unterschiede in Bezug auf die psychosoziale Entwicklung zwischen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung mit oder ohne Migrationshintergrund festgestellt werden (Leonhardt, 2018, S. 28).
- Die Funktionen des Hörens sind sehr vielfältig. Neben der Sprache sind dies die Wahrnehmung von Geräuschen als Warnung vor Gefahren, Informationen nebenbei aufnehmen, Aufmerksamkeit durch Töne wecken sowie erleichterte Orientierung in der Umwelt (Diller, 2005, S. 104).
- Die Gefahr besteht, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung wenig mit ihrer Umwelt in Kontakt treten und ihnen wichtige Erfahrungen fehlen. Häufig kommt eine Überbehütung dazu, da die Eltern ihr Kind beschützen möchten (Diller, 2005, S. 105).
- Grundlegend für die Entwicklung des Kindes ist eine stabile und verständnisvolle Beziehung zu den engsten Bezugspersonen, vor allem in den ersten Lebensjahren, damit eine sichere Bindungsentwicklung stattfinden kann. Aufgrund der Diagnose «Hörbeeinträchtigung» besteht die Gefahr, dass die Beziehungsaufnahme durch die Eltern nicht in gleicher Intensität wie bei hörenden Kindern verläuft (Hintermair, 2005, S. 48). Laut Hintermair kann dies einen Einfluss auf die Inhibition und die Interaktionsregulierung haben (2005, S. 48).

Sprache

Ein wichtiger Faktor für eine gelingende Entwicklung stellt eine unbeschwerter Kommunikation dar, ob in Gebärdensprache oder Lautsprache. Denn ein altersgemässer Erstspracherwerb ist eine notwendige Voraussetzung für die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung (Leonhardt, 2019, S. 170-172). Es wurde bei Studien festgestellt, dass Kinder von gehörlosen und gebärdenden Eltern

die gleiche Sprachentwicklung durchlaufen in der Gebärdensprache wie andere Kinder in der Lautsprache (Diller, 2005, S. 106). Wenn diese Grundlagen nicht gegeben sind, kommt es zu schwerwiegenden Entwicklungsverzögerungen, die Auswirkungen haben auf das Leben des Kindes und Jugendlichen. Technische Hilfsmittel unterstützen den Spracherwerb und das Hören. Dennoch braucht es häufig weitere Fördermassnahmen (Diller, 2005, S.68).

Hintermair, Schenk und Sarimski beschreiben die innere Sprache als zentrales handlungssteuerndes und welterschliessendes Werkzeug. Durch aktive Tätigkeit und die dazu von aussen an das Kind gerichtete Sprache verinnerlicht es das Sprechen und kann sich später so selbst regulieren. Kann dieser Vorgang nicht stattfinden, kommt es zu gravierenden Entwicklungsverzögerungen durch das Fehlen der inneren Sprache (2011, S. 86). Es konnte nachgewiesen werden, dass Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, vor allem wenn sie mit der Gebärdensprache kommunizieren, verbesserte räumlich-visuelle Wahrnehmungsfähigkeiten besitzen als hörende Menschen. Dies ist auf die Übung und Anpassung des Gehirns zurückzuführen. So können diese Personen Geschehnisse in ihrem Blickfeld schneller erkennen und einordnen (Hintermair, Knors und Marschark, 2020, S. 136).

Auf die Sprachentwicklung wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. Dies ist bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ein sehr komplexes Thema, welches im Rahmen dieser Arbeit nicht abgehandelt werden kann. Festgehalten wird indes, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung auf sprachliche Unterstützung in unterschiedlicher Weise angewiesen sind und die Kommunikation einen wichtigen Stellenwert in der Förderung einnimmt.

Spiel

Wie wichtig das Spiel für viele Bereiche und insbesondere für die Entwicklung der EF ist, wurde im Kapitel 2.1.7 beschrieben. Hintermair, Knors und Marschark erläutern, dass die Kinder mit und ohne Hörbeeinträchtigung ähnliche Stadien in ihrem Spielverhalten durchlaufen und diese parallel zur Sprachentwicklung verlaufen. Das ist der Grund, weshalb es bei komplexen Aspekten des Spiels, wie Planung und Objektkoordination, oft zu Verzögerungen kommt, ebenso in der sprachlichen Entwicklung. Dies sind Fähigkeiten, die in abstrakten symbolischen Spielen geübt werden, die viel mit Kommunikation mit anderen Menschen zusammenhängen. Diese Verbindung zwischen Sprache und Spiel zeigt sich damit klar. Für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung ist das unstrukturierte, spontane Spiel eine grosse Herausforderung, da es eine grosse Anstrengung braucht, herauszufinden, was gerade geschieht. Gleichwohl birgt es aber auch sehr viel Potential an Lernerfahrungen und Umgang mit Flexibilität (2014, S. 67-68).

Selbstverantwortung

Hintermair bezeichnet eine auf Selbstverantwortung ausgerichtete Erziehung als einen weiteren wichtigen Faktor in der Entwicklung speziell für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung. Oft wurde in der Vergangenheit vor allem Wert auf die Sprachanbahnung gelegt, wobei Ermutigung zur Eigenaktivität und eigenaktives Handeln ebenfalls ausschlaggebend sind (2005, S. 49).

Nach Truckenbrodt und Leonhardt hat die Hörbeeinträchtigung von Schülern Auswirkungen auf ihr Sprachverstehen, die Aufmerksamkeit und das Sozialverhalten (2020, S. 21). Truckenbrodt und Leonhardt erwähnen weiter mögliche Folgen, die ein unzureichendes Sprachverständnis im Unterricht haben kann: Unsicherheiten und Missverständnisse entstehen schnell, die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler (SuS) sinkt, da sie nicht verstehen, was sie tun müssen. Dies kann weiter ein Grund für ein tiefes Selbstbewusstsein durch negative Erfahrungen sein (2020, S. 22).

Sozio-emotionale Entwicklung

Wessel und Gräfen definieren die sozio-emotionale Entwicklung als eine Entwicklung des individuellen Empfindens, Denkens und Verhaltens in Wechselwirkung mit dem jeweiligen sozialen Umfeld (2018, S. 106).

Es gibt laut Hintermair, Knoors und Marschark verschiedene Risikofaktoren für die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die einen Einfluss auf das spätere Leben haben können. Der Zusammenhang dieser Risikofaktoren und der Entwicklung von Verhalten und psychischer Gesundheit ist komplex und nicht linear. Dennoch scheint es so, als ob diese Risikofaktoren bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung häufiger vorkommen.

Beziehung, Persönlichkeit und Identität

Hintermair nennt die Peer-Kontakte einen ausschlaggebenden Faktor bei der Entwicklung der sozio-emotionalen Fähigkeiten. Alle Kinder und Jugendlichen können durch soziale, emotionale und informelle Unterstützung von Gleichaltrigen ihre Probleme besser bewältigen. Diese Kontakte helfen auch bei der Persönlichkeitsentwicklung, sind aber für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung nicht immer einfach zu bekommen und aufrechtzuerhalten (2005, S. 49-50). Die eigene Identität zu entwickeln, die sich aus dem Selbstkonzept, dem Selbstwertgefühl und der Kontrollüberzeugung zusammensetzt, ist eine Lebensaufgabe für alle Menschen (Wessel und Gräfen, 2018, S.106). Diller hält fest, dass es für die emotionale Entwicklung des Kindes Identifikationsmöglichkeiten mit anderen Menschen braucht, welche in derselben Situation sind (2005, S. 131). Dabei geht es laut Hintermair darum, Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der Hörbeeinträchtigung zu schaffen,

um die eigene Lebenswelt begreifen zu können. Dafür benötigen die Kinder und Jugendlichen den bereits genannten Austausch mit Gleichaltrigen, aber auch erwachsene Vorbilder, die eine Hörbeeinträchtigung haben (2005, S. 50). Ebenso wichtig ist nach Wessel und Gräfen die Wissensvermittlung über Hörbeeinträchtigung und Besonderheiten, um dadurch eine kognitive und emotionale Akzeptanz zu erreichen (2018, S. 108).

Die soziale und emotionale Entwicklung ist eng mit der Sprachentwicklung und den sprachlichen Kompetenzen verbunden. Die Kinder regulieren ihre Emotionen und ihre Handlungsplanung häufig über inneres Sprechen. Wenn dies bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung nicht möglich ist, können sie ihre Emotionen nicht kontrollieren und sie zeigen im Vergleich mit hörenden Kindern länger anhaltende Ängste und Aggressionsäusserungen. Da Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung häufig weniger Gelegenheiten zum freien Spiel mit anderen Kindern haben, ist die Entwicklung all dieser damit verbundenen Kompetenzen oft verzögert. Die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung sind oft länger von ihren Eltern abhängig oder enger an sie gebunden, was eine Autonomieentwicklung verzögert (Nussbaumer, 2018, S. 53).

Gefühle

Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung haben oft Mühe, ihre Handlungen und Emotionen zu regulieren. Wessel und Gräfen sehen die Ursache dafür vor allem in den Schwierigkeiten der Kommunikation. Um die Handlungen und Emotionen selbstständig zu kontrollieren, muss das Kind seine Motive und Empfindungen mit dem Umfeld koordinieren und als sprachliche Appelle formulieren können. Die Möglichkeit des Nicht- oder Missverstehens ist bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung sehr hoch, was auch zu Verhaltensreaktionen führen kann, die als unangemessen gewertet werden (2018, S. 112). Zudem fehlt es diesen Kindern häufig an der Fähigkeit, ihre eigenen Gefühle zu erkennen und zu benennen (Diller, 2005, S. 131-132). Oft sind Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung gestresst und ruhelos, was sich dadurch erklären lässt, dass sie in permanenter affektiver und kognitiver Reaktionsbereitschaft stehen, weil sie nicht verstehen, was um sie herum geschieht und sie oft keine Vorbereitung auf Veränderungen und Übergänge in neue Situationen bekommen (Nussbaumer, 2018, S. 52).

Zusammenfassend halten Hintermair, Knoors und Marschark fest, dass SuS mit einer Hörbeeinträchtigung gefährdeter sind als andere Kinder, emotionale Probleme zu entwickeln und weniger gute soziale Beziehungen zu haben, was wiederum zu psychischen Problemen führen kann. Wie die Entwicklung bei den einzelnen Kindern und Jugendlichen verläuft, hängt zu grossen Teilen von der Qualität der Kommunikation mit engen Bezugspersonen, dem Vorhandensein zusätzlicher neurologischer Störungen oder Behinderungen und den persönlichen Ressourcen der Kinder ab (2020, S. 179).

Kognitive Entwicklung

Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über ein vergleichbares intellektuelles Potential wie Kinder ohne Hörbeeinträchtigung verfügen. Unterschiede lassen sich auf besondere Sozialisationsbedingungen zurückführen (Kaul, 2018, S. 100).

Wissen

Damit Kinder Wissen erlangen können, brauchen sie neben der Erfahrung auch Erklärungen und Informationen. Diese müssen dem Kind zwingend auf angemessene Weise übermittelt werden, sonst kommt es zu falschen Annahmen, die lange im Gedächtnis bleiben und die altersgemässe Entwicklung verzögern können (Diller, 2005, S. 132-133). Studien haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung Mühe hatten Probleme zu lösen, bei denen mehrere Merkmale beachtet werden mussten oder eine Überkategorie gegeben war und Unterbegriffe gefunden werden mussten. Diese Tatsache spiegelt die Unterschiede im Vorwissen und in der Organisation dieses Wissens von Kindern mit und ohne Hörbeeinträchtigung (Hintermair, Knoors und Marschark, 2014, S. 139).

Durchhaltevermögen

Die Hörbeeinträchtigung hat Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit der SuS, da sprachliche Informationen weniger beiläufig aufgenommen werden können und Unvollständiges ergänzt und kombiniert werden muss. Schon dafür wird eine höhere Aufmerksamkeit und Konzentration benötigt, was sehr anstrengend ist. Die Konzentrationsspanne verkürzt sich darum im Vergleich zu hörenden Kindern (Truckenbrodt und Leonhardt, 2020, S. 23).

Durch stetige Anstrengung im Sprachlernprozess und den Schwierigkeiten, die phonologische Schleife zu nutzen, ist das Arbeitsgedächtnis bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung dauernd überlastet. Dadurch können nicht genügend Fakten im Langzeitgedächtnis verankert werden. Das Abrufen dieser Informationen ist dann nicht oder nur langsam möglich. Neue Informationen lassen sich nicht mit bekannten Fakten verknüpfen. Es braucht deshalb viele Wiederholungen, sowie eine Reduktion der Menge an Inputs und visuellen Informationen, damit über den visuell-perzeptiven Speicher ebenfalls Informationen ins Langzeitgedächtnis gelangen können (Nussbaumer, 2018, S. 73-75).

Die Metakognition und insbesondere die Fähigkeit, selbst zu erkennen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, ist bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung oft noch wenig entwickelt. Es konnte aber in anderen Kontexten nachgewiesen werden, dass sie das Potential dafür grundsätzlich haben und es darum gefördert werden muss (Hintermair, Knoors und Marschark, 2020, S. 140).

2.2.3 Förderbedarf und Konsequenzen für den Unterricht

In diesem Kapitel werden Schlüsse aus den Entwicklungsverläufen von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung gezogen und aufgezeigt, was dies für Folgen für die Förderung und den Schulalltag dieser Kinder haben sollte.

Kommunikation

Das Hauptziel der Förderung ist der Erwerb kommunikativer Kompetenzen, denn dies ist die Voraussetzung für das Erreichen und Verwirklichen aller anderen Ziele (Leonhardt, 2019, S. 33.) Beim Erwerb der Sprache gibt es seit Jahrhunderten unterschiedliche Ansichten und Meinungen darüber, wie und auf welche Art dies geschehen soll. Der Methodenstreit zwischen Vertretern der Lautsprache und der Gebärdensprache hat viele Verletzungen hervorgerufen, die auch heute noch erlebbar sind (Diller, 2015, S. 108). In dieser Arbeit werde ich kurz auf die bilinguale Erziehung eingehen, wie sie zurzeit im Zentrum für Gehör und Sprache unterrichtet wird, und wie es aus Sicht der Gehörlosenbewegung gehandhabt werden soll.

Der Erstspracherwerb im Rahmen der bilingualen Erziehung richtet sich auf die Gebärdensprache, mit deren Hilfe später die Schrift- und eine gewisse Lautsprachkompetenz aufgebaut werden soll. Im Rahmen der Pädagogik kommt der Identitätsfindung eine besondere Rolle zu. Die Gebärdensprache soll zu dieser beitragen und zu einer Teilhabe an der eigenen Sprach- und Kulturgemeinschaft verhelfen. (Leonhardt, 2019, S. 84)

Der Vorteil ist, dass die Kinder zweisprachig aufwachsen und als Muttersprache die Gebärdensprache haben. Ebenfalls ist es hilfreich, dass die Kinder in der Kultur der Gehörlosengemeinschaft eine Zugehörigkeit finden und andere Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung kennen. Diese Kinder sollen auf das Leben in «zwei Welten» vorbereitet werden. In der Umsetzung gestaltet sich dies aber vor allem bei Kindern mit hörenden Eltern als schwierig, wenn zudem die Eltern die Gebärdensprache nicht ausreichend beherrschen. Wichtig ist auch bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung, dass sie mindestens eine Sprache korrekt und vollständig lernen (Diller, 2005, S. 121-123). Die Gebärdensprache ist eine eigenständige und vollwertige Sprache, die alle Sprachfunktionen erfüllt. Die lexikalischen und grammatikalischen Strukturen sind mit keiner Lautsprache identisch. Ebenso hat jedes Land eine eigene Gebärdensprache inklusiv Dialekten, die sich stark voneinander unterscheiden (Leonhardt, 2019, S. 84). Die Gebärdensprache ist mit der Kultur der Gehörlosen eng verbunden und Teil ihrer Identität (Leonhardt, S. 2019, S. 135).

Selbstwertgefühl

Wessel und Gräfen sehen es als die massgebliche Aufgabe der Schule, allen Lernenden regelmässig Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen, um die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls und Selbstkonzeptes durch das Meistern von Herausforderung zu ermöglichen (2018, S. 115). Erreicht wird laut Leonhardt eine vielseitige Persönlichkeitsentwicklung durch eine grössere Variation an Fächern, in denen das soziale Lernen und die Entwicklung einer positiven Selbsteinschätzung unterstützt wird (2019, S. 29). Zusätzlich braucht es umfassende Bildung, um Kenntnisse der unterschiedlichen sozialen Gruppierungen (Gemeinschaft der Hörenden oder Gemeinschaft der Gehörlosen) zu erhalten sowie Förderung der Entscheidungskompetenz, in welchem Bezugssystem die SuS sich bewegen möchten (2019, S. 30).

Um mit den Auswirkungen auf die Konzentration und Aufmerksamkeit umzugehen, empfehlen Truckenbrodt und Leonhardt komplexe Inhalte zu Beginn des Unterrichts zu behandeln, regelmässige Kommunikationspausen einzulegen, Rituale und Strukturierungen einzusetzen, nonverbale Impulse durch Visualisierungen oder Körpersprache zu geben sowie Spiele zur Förderung einzusetzen (2020, S. 23). Gräfen und Pospischil empfehlen das Modell des Team-Teaching, da es sich im Unterricht mit Hörbeeinträchtigten Kindern bewährt hat. Dabei können sich auch Teams von hörenden und gehörlosen Lehrpersonen bilden (2018, S. 138).

Truckenbrodt und Leonhardt geben die nachfolgenden Prinzipien als Grundsätze für den Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern an:

Visualisierung

Bei der Visualisierung ist Verschriftlichung und Veranschaulichung der Inhalte gemeint sind. Im besten Fall wird dadurch bei den Kindern ein innerer Prozess zur Verknüpfung und Begriffsbildung in Gang gesetzt. Die Wahl der Anschauungsart hängt vom Entwicklungsstand der SuS ab, grundsätzlich gilt das Prinzip vom Konkreten zum Abstrakten. Dabei sind folgende Möglichkeiten hilfreich: Das Aufschreiben von Schlüsselwörtern, Die Verwendung von Symbolen, Bildern und Wortkarten auch für Abläufe und Strukturen. Dies hilft beim Verständnis, aber auch um die Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistung zu erhöhen. Dabei muss darauf geachtet werden, eine Information zuerst visuell zu geben und erst anschliessend die Erklärungen dazu. Parallel ist dies oft nicht möglich. Dies ist zeitintensiver, als wenn Informationen nur akustisch gegeben werden.

Strukturierung

Um einen klar gegliederten Unterrichtsablauf zu bekommen, an dem sich die SuS orientieren können hilft die Strukturierung. Dies wird erreicht durch Transparenz, um Ziel- und Aufgabenklarheit

zu erreichen, einen Wechsel der Sozialformen, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, Rituale sowie verständnissichernde Elemente wie Wiederholungen und Zusammenfassungen. Regeln und klare Abmachungen helfen ebenfalls bei der Orientierung.

Differenzierung

Truckenbrodt und Leonhardt beschreiben die Differenzierung nach Quantität und Qualität der Unterrichtsinhalte. Dies wird durch einen Individualisierten Unterricht erreicht, bei dem das Selbstbewusstsein der SuS gestärkt wird, wenn sie Aufgaben lösen, die ihren Fähigkeiten entsprechen (2020, S. 51-57). Bei der Differenzierung und Individualisierung gehen Stecher und Rauner von verschiedenen Massnahmen aus. Quantitativ lassen sich der Stoffumfang und die Zeitvorgabe anpassen. Qualitativ sind es die Aneignungsebenen, die sprachlichen Anforderungen, Hilfen, Schwierigkeitsgrade, Vorwissen, Interessen, Ziele, Methoden und Sozialformen (2019, S. 52).

Lebenswelt und Zusammenhänge

Pospischil erwähnt zudem, dass bei hörbeeinträchtigten Kindern speziell darauf zu achten ist, Bezug zum Wissensrahmen der SuS herzustellen. Wie ausgeführt, fehlt es diesen Kindern manchmal an Weltwissen, das andere Kinder gleichen Alters besitzen. Deshalb müssen das Vorwissen abgefragt und ein spezifischer Wortschatz sowie notwendige Inhalte erarbeitet werden, um dies mit der Lebenswirklichkeit der Kinder zu verknüpfen (2018, S. 165).

Laut Hintermair und Voit muss darauf geachtet werden, dass der Unterricht nicht allzu vorstrukturiert und fremdkontrolliert ist. Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung haben aufgrund ihrer spezifischen Lernvoraussetzungen einen verstärkten Bedarf an lebensnahen, interaktiven und selbstgesteuerten Lernformen (1990, S.92-93). Sie argumentieren, dass die menschlichen Sinne sich gegenseitig beeinflussen und zusammenhängen, weshalb eine Gesamtsinnhaftigkeit bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung besonders wichtig ist. Da die sprachliche Vermittlung Hürden aufweist, ist eine Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit essenziell. Dabei ist es aufgrund der häufigen Überbehütung besonders wichtig, die Kinder selbstentdeckend lernen zu lassen. Die Lernsituationen sollen in komplexen Lebenssituationen und mit angemessen komplexen Zusammenhängen stattfinden, da die Kommunikationsschwierigkeiten eben auch das Erfassen von Zusammenhängen erschweren. Im didaktischen Modell empfehlen Hintermair und Voit, im Zentrum des Unterrichts lebendige und komplexe Erfahrungen zu ermöglichen, die durch schulische Stützmassnahmen umrahmt sind. Den SuS werden individuelle Möglichkeiten geboten, ihr Wissen zu erweitern mit systematischen Erarbeitungs- und Übungsprogrammen, die variabel eingesetzt werden. Somit gibt es Strukturen, aber dennoch ist es den SuS möglich, eigene Erfahrungen zu machen, die ihrer Lebenswirklichkeit entsprechen (1990, S. 92-103).

Stecher und Rauner beschreiben als eine Unterrichtsqualität die kognitive Aktivierung. Dies bedeutet, dass aktive Denk- und Problemlöseprozesse in Gang gesetzt werden sollen, um vernetzende und transferfähige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen oder auszubauen sowie das Gelernte in neue Zusammenhänge zu übertragen. Als Aspekt davon nennen sie den Lebensweltbezug (2019, S. 23). Die Autoren gehen beim Lebensweltbezug von der Erhebung des Präkonzeptes der SuS aus und erfragen ihr Vorwissen und Erfahrungen. Darauf aufbauend können sich aufgrund von Widersprüchen in der Argumentation Probleme ergeben. Dadurch können Fehlvorstellungen in Frage gestellt, Diskussionen angeregt, Generalisierungen geprüft, Unterschiede oder Ähnliches gefunden und Rückschau gehalten werden usw. (Stecher und Rauner, 2019, S. 23-26).

2.2.4 Zusammenhänge von exekutiven Funktionen und Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung

Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der exekutiven Funktionen und der Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ist augenscheinlich. Neben den neurobiologischen Voraussetzungen für die Entwicklung der EF sind die sozialen und kommunikativen Entwicklungen eines Kindes ausschlaggebend. Genau in diesem Bereich haben Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung oft Schwierigkeiten und weisen Verzögerungen auf. Besonders die frühe Eltern-Kind-Beziehung mit dem wechselseitigen Austausch von Absichten und Zielen, der gemeinsamen Aufmerksamkeitsausrichtung, das kindliche Spiel und motorische Erfahrungen sind wichtige Bestandteile der Entfaltung der exekutiven Funktionen, und genau diese wurden als beachtenswerte Bereiche in der Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung beschrieben. Diese Tatsache lässt vermuten, dass eine frühe Hörbeeinträchtigung grosse Auswirkungen auf die Entwicklung der EF haben muss (Leonhard, 2018, S. 103-104). Die folgende Tabelle 1 vergleicht die in der Literatur beschriebenen wichtigen Punkte bei der Entwicklung von EF im Vergleich zu den Schwierigkeiten in der Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung.

Tabelle 1: Vergleich von *wichtigen Punkten bei der Entwicklung der EF und Schwierigkeiten bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung*

Wichtige Punkte bei der Entwicklung der EF	Häufige Schwierigkeiten in der Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung
Innere Sprache und Kommunikation allgemein	Kommunikation, Sprachkompetenzen
Verlässliche Beziehungen	Eltern-Kind-Beziehung oft belastet
Autonomie und Eigenständigkeit	Eigenständiges Handeln erschwert, Selbständigkeit eingeschränkt
Strategiewissen, Rückmeldungen und Handlungskompetenz	Wissensdefizit
Sich verstanden fühlen, positive Erfahrungen	Niedriges Selbstwertgefühl
Kontakt und Spiel mit Gleichaltrigen	Wenig Peer-Beziehungen
Wissen durch vielfältige Erfahrungen	Erfahrungsmangel
Sich getrauen etwas auszuprobieren	Wenig Selbstsicherheit
Freies Spiel	Verzögerung im Spielverhalten

Hintermair, Schenk und Sarimski konnten in einer Studie nachweisen, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung 2-5-mal mehr Auffälligkeiten bei den EF aufweisen als Kinder ohne Hörbeeinträchtigung. Unterschiede tauchten auf, je nachdem ob die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung an einer Regel- oder Sonderschule unterrichtet wurden. Hier wird angenommen, dies sei auf den besseren Hörstatus, höheren Sozialstatus der Eltern und weniger zusätzliche Behinderungen von Kindern an der Regelschule zurückzuführen (2011, S. 94). Hintermair, Schenk und Sarimski fassen die Ergebnisse ihrer Studie folgendermassen zusammen:

Vermehrte Probleme in den exekutiven Funktionen stehen in Zusammenhang mit einer höheren Auftretenswahrscheinlichkeit sozial-emotionaler Probleme und gehen einher mit einer geringen kommunikativen Kompetenz der Schüler. Die kommunikative Kompetenz zeigt zudem einen Zusammenhang zur sozial-emotionalen Entwicklung der Kinder auf: je kompetenter die Kinder sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für sozial-emotionale Probleme. (Hintermair, Schenk und Sarimski 2011, S. 95)

Vor allem die mangelnden Fähigkeiten zur Verhaltensregulierung (Hemmung von Handlungsimpulsen, Affektregulierung, flexible Anpassung an neue Situationen) und die eingeschränkte metakognitive Kompetenz scheinen einen hohen Stellenwert für die Entwicklung von angemessenem sozial-emotionalen Verhalten bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung einzunehmen. Die Werte bei Schwierigkeiten beim Arbeitsgedächtnis waren ebenfalls erhöht (Hintermair, Schenk und Sarimski,

2011, S. 100). Andere Untersuchungen kamen zu ähnlichen Ergebnissen, wobei wesentliche Faktoren auch hier die sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen sind (Leonhardt, 2018, S. 104). Hintermair, Knoors und Marschark sehen die Tatsache, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung mit zunehmendem Alter immer grössere Verzögerungen in der Sprachentwicklung aufweisen, im Zusammenhang mit der ebenso grösseren Verzögerung bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen. Gleichzeitig wird der Unterricht und der Umgang mit den SuS, je älter sie sind, oft weniger strukturiert und weniger visuell, was ebenfalls einen negativen Einfluss hat (2020, S. 140-141).

Da wie aufgeführt die sozial-emotionale Entwicklung stark von der Sprache und der Kommunikation abhängt, gibt es auch hier Zusammenhänge. Ebenfalls zwischen der Entwicklung der EF und der Kommunikation konnten Abhängigkeiten nachgewiesen werden. Dies führt dazu, dass sich diese drei Entwicklungsbereiche gegenseitig beeinflussen und auch überschneiden, wenn es um die Förderung der Fertigkeiten und Kompetenzen geht. Wie in Abbildung 11 dargestellt. Sichtbar wird das im Verhalten und den Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen.

*Abbildung 11: Zusammenhang der verschiedenen Kompetenzen und Fähigkeiten
(eigene Grafik)*

2.3 Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung

Grundsätzlich unterscheiden sich die Förderung von Kindern mit oder ohne Hörbeeinträchtigung hinsichtlich der EF nicht. Dennoch müssen nach Dietzel, Gutjahr und Hintermair die Besonderheiten und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung berücksichtigt werden (2011, S.155). Im Weiteren werden Ansätze beschrieben, die von Autoren als besonders beachtenswert erwähnt wurden oder Förderprogramme aufgeführt, die empfohlen wurden.

Leonhard beschreibt die Rhythmik als festen Bestandteil der Pädagogik für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung. Es geht dabei nicht um die Erziehung zur Musik, sondern durch die Musik. Dabei sollen rhythmische Bewegungen in der Musik durch Körperbewegungen wiedergegeben werden. Es geht darum, die Sinne zu sensibilisieren, das Ausdrücken in Bewegung und Musik, sowie ein Verständnis für die Wechselwirkungen und Zusammenhänge von Musik und Bewegung zu bekommen. Dabei hilft die Schallwahrnehmung über die Muskeln und wird durch Klang- und Geräuschinstrumente unterstützt. Ziel ist es, die Koordination der Grob- und Feinmotorik zu fördern sowie Lautsprache gezielt einzusetzen. In erster Linie wird ein breites Angebot an Erfahrungsmöglichkeiten geboten. Es gibt unterschiedliche Übungen mit verschiedenen Wirkungsbereichen. Dazu zählen Übungen zur Entwicklung der Sensomotorik, Konzentration, sozialen Fähigkeiten, Fantasie und Begriffsbildung (Leonhardt, 2019, S. 147-150). Aus diesen Schilderungen lassen sich Zusammenhänge zur Förderung der exekutiven Funktionen wie auch zur Förderung der spezifischen Entwicklungsbereiche von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung erkennen. Verständlich ist demnach auch die Forderung von Leonhard, dass die rhythmisch-musikalische Erziehung nicht in gesonderten Unterrichts- oder Therapiestunden stattfinden, sondern als Prinzip in jegliche Form der Förderung umgesetzt werden soll, um wirksam zu sein (2019, S, 150). Auch hier finden sich Parallelen zur Förderung der EF, bei denen dieselben Forderungen gestellt werden.

Die Förderung des Arbeitsgedächtnisses stellt für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung einen grundlegenden Bedarf dar. Hintermair, Knoors und Marschark nehmen hier Bezug auf die Wirksamkeit von unterschiedlichen Trainingsansätzen. Sie empfehlen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung eine Kombination von körperlichen Übungen und persönlichkeitsstärkenden Massnahmen und Aufmerksamkeitsübungen (2014, S. 138). Mit dem Training des Arbeitsgedächtnisses konnten positive Resultate bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung nachgewiesen werden. Diese Kinder besaßen alle ein Cochlea-Implantat, welches sie vor dem dritten Lebensjahr bekommen hatten und deswegen bereits über ein gutes Mass an Sprachfähigkeiten verfügten (ebd.).

Hintermair, Knoors und Marschark halten fest, dass Kinder ihre EF vor allem dann trainieren, wenn sie in Situationen sind, die ihnen neue Herausforderungen bieten und sie selbständig und eigenaktiv

handeln müssen. Sie sollten nur minimale direkte Unterstützung von Lehrpersonen und Eltern erhalten, um auf ihr Vorwissen und ihre Fähigkeiten zurückzugreifen. Gerade bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ist es aber so, dass sie häufig zu viel und über zu lange Zeit Hilfe und vorstrukturierte Aufgaben bekommen. Nur durch das Meistern von Herausforderungen verbessern sich ihre Problemlösefähigkeiten und sie entwickeln Selbstvertrauen. Dies betrifft unterschiedliche Lernkontexte und auch soziale Situationen (2020, S. 141). Dieselben Autoren beschreiben auch positive Erfahrungen mit dem Visualisieren von Strategien, um eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen. Kinder wurden dabei dazu aufgefordert, sich zuerst die Aufgabenstellung genau anzuschauen und daraus Schlüsse zu ziehen. Anschliessend mussten sie sich ihren Lösungsvorschlag vorstellen können und ihn Schritt für Schritt vor Augen haben, um ihn danach umzusetzen (2020, S. 147). Dies scheint gleich wie beim inneren Sprechen zu funktionieren, aber nicht mit Sprache, sondern mit visueller Vorstellung. Diese innere Sprache oder eben Vorstellung ist besonders bedeutsam für die Planung, Durchführung und Kontrolle eigener Handlungen (Stecher und Rauner, 2019, S. 66).

Hintermair, Schenk und Sarimski sehen den pädagogischen Handlungsbedarf vor allem in der Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung und in der Stärkung von Kompetenzen, die den exekutiven Funktionen zuzurechnen sind wie Impulskontrolle, emotionales Verstehen und Problemlösestrategien. Sie empfehlen dafür das Programm PATH oder das in der Schweiz abgeänderte Programm DENK-WEGE. Es ist wichtig, neben der sprachlichen Förderung der Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung, eine verbesserte Selbstwirksamkeit und Selbstkontrolle zu erwerben (2011, S. 101-102).

Hintermair, Heyl und Janz empfehlen, bei der Förderung auf ein Zusammenspiel von exekutiven Funktionen und kommunikativen Kompetenzen zu achten. Demnach soll schon früh begonnen werden, exekutive Kompetenzen in kommunikativen Settings und Situationen zu fördern, wie beispielsweise dem Tools of Mind Programm (2017, S. 243).

Überleitung

Im Kapitel 2.2 wurde viel über die Entwicklungsverläufe und wichtigen Faktoren bei der Förderung von EF bei Kindern und Jugendlichen einer Hörbeeinträchtigung geschrieben. Die von den Autoren empfohlenen Programme im Kapitel 2.3 können jedoch nur ansatzweise für die Zielgruppe übernommen werden und müssen folglich mit viel Aufwand angepasst werden. Zudem gibt es kein Programm oder Förderansatz, welcher alle Prinzipien erfüllt. Vor allem bei der ganzheitlichen Förderung sind grosse Mängel feststellbar. Aus diesem Grund wurde entschieden, für diese Arbeit ein eigenes Modell für eine Bildungsplanung zu erstellen. Anhand dessen der Unterricht zur Förderung der exekutiven Funktionen für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung gestaltet werden kann.

3. Vom Modell zur Bildungsplanung

Im folgenden Kapitel wird ein Modell vorgestellt, um eine Bildungsplanung zu erstellen. Es wird aufgezeigt wozu, wie, wo und auf welche Weise die exekutiven Funktionen als «Fachbereich» bei der Zielgruppe Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung gefördert werden können. Dies soll Lehrpersonen eine Unterstützung beim Vorbereiten des Unterrichts bieten sowie zur Auseinandersetzung mit dem Thema anregen. Ebenso dient das Modell dazu, die aus der Theorie erfassten Erkenntnisse sinnvoll zu ordnen und zu visualisieren, um aufzuzeigen, wie die Thematik aufgebaut werden kann. Abschliessend werden Impulse und Ideen zur Umsetzung gegeben. Diese Impulse kommen aus Förderprogrammen und Förderansätzen oder aus Sammlungen zu Förderideen zur Entwicklung der EF. Diese Förderansätze und Programme werden im Kapitel 3.2 vorgestellt.

Bei der Umsetzung der Impulse müssen Entscheide gefällt werden, welche Kompetenz-, Befähigungs- und Erfahrungsbezüge priorisiert werden. Alles gleichzeitig kann nicht umgesetzt werden. Das Modell soll dabei helfen, den Überblick über die wichtigsten Bereiche zu erhalten, auswählen zu können und in der längeren Planung alle Punkte zu berücksichtigen. Dabei steht der individuelle Bedarf der jeweiligen SuS und der ganzen Gruppe im Mittelpunkt. Bei der Visualisierung der verschiedenen Bezüge und Impulse wurden Kreise gewählt. Diese können aufeinandergelegt und individuell gedreht werden, je nach dem, was, wozu, wo und wie gefördert werden soll. So werden diese Kreise zu Rädern und das Modell kann physisch verwendet werden. Die Beschreibung orientiert sich an der «Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer komplexen Behinderung in Sonder- und Regelschulen».

3.1 Aufbau des Modells

Als erster Schritt werden beim Kompetenzbezug die beschriebenen Fähigkeiten der exekutiven Funktionen bei Kapitel 2.1.1 verwendet. Beim zweiten Bereich, dem Befähigungsbezug, wird auf Befähigungsbereiche und überfachliche Kompetenzen geschaut, sowie der Frage nachgegangen, wozu die Förderung dient und was die SuS genau lernen sollen. Es wird hier auf den bereits beschriebenen Bedarf und auf wichtige Aspekte in der Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung im Kapitel 2.2.2 und 2.2.3 eingegangen. Beim dritten Schritt, dem Erfahrungsbezug, geht es darum zu schauen, was diese SuS konkret brauchen und wie die Förderung umgesetzt werden kann. Hier werden die in Kapitel 2.1.4 und 2.2.3 beschriebenen Prinzipien und Grundsätze verwendet. Abschliessend werden Impulse zur konkreten Umsetzung zusammengestellt, die sich in die Kategorien zur Förderung aus Kapitel 2.1.7 einordnen lassen.

3.1.1 Kompetenzbezug

Als erstes werden die entwicklungslogischen und grundlegenden Handlungskompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die SuS lernen müssen, um ihre exekutiven Funktionen zu erweitern, festgelegt. Die folgenden Begriffe werden beim Kompetenzbezug als Fähigkeiten definiert, die bei der Elementarisierung der EF und bei der Förderung als Kernkompetenzen angesehen werden. Dies sind die 3 typischen EF: **Inhibition**, **Arbeitsgedächtnis** und **kognitive Flexibilität**. Zusätzlich wurden die Begriffe **Handlungsplanung** und **Handlungskontrolle** gewählt, da die Handlung und das praktische Lernen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung eine grosse Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit aufweisen. Die **Metakognition** wurde zudem dazu genommen, da dies eine komplexe, aber wichtige Kompetenz für das Lernen allgemein und insbesondere für das Erkennen von Zusammenhängen darstellt. Es braucht viel Zeit und Übung, um diese Fähigkeit zu erlernen, wobei verschiedene EF zusammenkommen. Metakognition ist so etwas wie die Königsdisziplin der EF und auch diese sollten die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung unbedingt erlernen können. Zudem wurde, wie in Kapitel 2.4 beschrieben, in Studien festgestellt, dass die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung am meisten Schwierigkeiten hatten bei folgenden exekutiven Funktionen: Arbeitsgedächtnis, Inhibition, Selbstregulation und Metakognition. Aus diesen Gründen wurde die Auswahl getroffen. Hierzu wurde die folgende Visualisierung gemäss Abbildung 12 gewählt:

Abbildung 12: Kompetenzbezug

3.1.2 Befähigungsbezug

In einem zweiten Schritt wird nun der Fragestellung nachgegangen, wozu die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung befähigt werden sollen. Der Förderbedarf der SuS mit einer Hörbeeinträchtigung wurde bereits aufgeführt und auf die einzelnen Bereiche ausführlich eingegangen. Bei der Bildungsplanung wird nun geschaut, wie diese spezifischen Bedürfnisse personalisiert werden können und wie der Befähigungsbezug hergestellt werden kann, damit schlussendlich eine erfolgreiche Lebensbewältigung möglich ist. Als Ordnungsstruktur und Orientierung gibt es die überfachlichen Kompetenzen, unterteilt in personale, soziale und methodische Kompetenzen und die Befähigungsbereiche mit den Kategorien sich selbst sein und werden, sich und andere anerkennen, sich austauschen und dazugehören, mitbestimmen und gestalten, erwerben und nutzen sowie dranbleiben und bewältigen.

Im Folgenden wird eine Abgleichung anhand der Befähigungsbereiche und dem Förderbedarf der Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung vorgenommen, um Begriffe auszuwählen und zu definieren, die in der Bildungsplanung verwendet werden.

Im Befähigungsbereich «sich selbst sein und werden» geht es um Identität, diese zu erleben sowie zu stärken und Vertrauen zu haben in sich selbst. Bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung wird in diesem Zusammenhang von Identitätsentwicklung und Persönlichkeitsfindung gesprochen. Die zwei Begriffe **Persönlichkeit** und **Identität** haben eine ähnliche Definition. Gleichwohl unterscheiden sie sich und sind bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung sehr wichtig. Deshalb wurden beide als Schlüsselbegriff für die Bildungsplanung gewählt.

Beim Befähigungsbereich «sich und andere anerkennen» geht es um die Wertschätzung und den Respekt sich selbst, aber auch anderen Lebewesen gegenüber. Dies wird durch das Erkennen der Bedürfnisse, Eigenschaften und Handlungsweisen von sich selbst und anderen erreicht. Bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ist das Wahrnehmen von eigenen und fremden Gefühlen, sowie die Wertschätzung dessen ein Thema. Hier werden die Themen **Gefühle** und der Umgang damit, sowie die Entwicklung des **Selbstwertgefühls** aufgeführt.

Beim Befähigungsbereich «sich austauschen und dazugehören» steht die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sowie der Austausch und die Teilhabe im Mittelpunkt. Bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung sind dies sehr wichtige Themen, die sich im Begriff **Beziehung** zur Peer-Gruppe, anderen Personen mit einer Hörbeeinträchtigung oder Bezugspersonen spiegeln. Ebenso dazu gehört die **Kommunikation**, die ein zentrales Thema darstellt.

Beim Befähigungsbereich «mitbestimmen und gestalten» geht es um das Bestimmen und aktive einbringen in die Gestaltung der Lebenswelt. Bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wird hier von Handeln, um Erfahrungen und **Zusammenhänge** zu erkennen und von der Orientierung an der eigenen **Lebenswelt** gesprochen.

Beim Befähigungsbereich «erwerben und nutzen» geht es um die Problemlösefähigkeiten und Strategien, diese zu entwickeln sowie um grundsätzliche Orientierung in der Welt. Bei SuS mit einer Hörbeeinträchtigung wird in der Literatur von **Wissen** sowie die Vermittlung und den Aufbau dessen auf angemessene Weise geschrieben.

Beim letzten Befähigungsbereich «dranbleiben und bewältigen» geht es darum Herausforderungen zu erkennen und sich darauf einzulassen, Ausdauer zu entwickeln und flexibel zu bleiben. Dies sind wichtige Fähigkeiten der EF. Bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung besteht hier oft ein hoher Bedarf an Befähigung. Die Begriffe **Selbstverantwortung** und **Durchhaltevermögen** werden hier verwendet.

Die Zusammenstellung der Schlüsselbegriffe wird gemäss folgender Abbildung 13 dargestellt:

Abbildung 13: Befähigungsbezug

3.1.3 Erfahrungsbezug

Laut Anwendung des LP 21 geht es in diesem Schritt darum, dass Lernwelten so gestaltet werden, dass die Kinder mit komplexen Behinderungen grundlegende Erfahrungen machen können, die an ihrer Lebenswelt anknüpfen. Dabei wird bei der Kontextualisierung darauf geschaut, wo diese Situationen gestaltet werden. Bei dieser Umsetzung des Bildungsplanes wird beim Erfahrungsbezug nicht nur auf das Wo, sondern auch auf das Wie geachtet und der ganze Kontext miteinbezogen. Aus der Literatur liessen sich viele Schlüsse ziehen, wie EF und Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung am besten gefördert werden. Es werden Schlüsselbegriffe von Prinzipien und Grundsätzen ausgewählt, die bei der Zielgruppe sowie dem Fachbereich als notwendig und wichtig beschrieben wurden. Dies sind folgende: **Regelmässigkeit** der Übungen und des Trainings, viele **Wiederholungen**, **Vielfalt** (an Situationen, in denen die EF gefördert werden sollten), **Herausforderungen**, **soziale Situationen**, **Selbstbestimmung** (im Spiel der Kinder, im Lösen einer Aufgabe, in der Herangehensweise, im Denken) der SuS und der Lehrpersonen, **positive Emotionen** (diese zu wecken aber auch diese Vorzuleben), **Rituale** und **Strukturen**, **Visualisierungen** sowie **Differenzierung** (um Klarheit und Sicherheit zu geben). Dies sind grundlegende Lernbedingungen vor allem bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung.

Diese Schlüsselbegriffe wurden für die Bildungsplanung in Abbildung 14 dargestellt:

Abbildung 14: Erfahrungsbezug

3.1.4 Kategorien der Förderung

Bei diesem Teil der Bildungsplanung geht es um die Form der Förderung. Dabei werden die gleichen Kategorien aus der Literatur verwendet, wie bereits in Kapitel 2.1.7. Checklisten und Pläne wurden nicht als Kategorie aufgenommen, da dies mehr die Frage behandelt, wie die Förderung aussehen soll, es sich dementsprechend um einen Erfahrungsbezug handelt und unter Strukturierung und Visualisierung bereits behandelt wurde.

Innerhalb der Kategorien werden Impulse und Aktivitäten zur Förderung vorgeschlagen. Diese Impulse stammen aus Förderkonzepten, Förderprogrammen oder Sammlungen zur Entwicklung der EF. Diese Kategorien, in welche die möglichst praxisnahen Impulse aufgeteilt wurden, sind folgende: **Sport und Bewegung, Spiele, Rhythmik und Musik, Achtsamkeitsübungen, Alltag, direkte Vermittlung und Raumgestaltung.** Bei Sport und Bewegung werden die EF durch bewährte körperliche Übungen gefördert. Unter Spiele werden alle Arten von Spielen verstanden. Rhythmik und Musik wird zusammen als Förderkategorie betrachtet. Beim Alltag sind Impulse zum täglichen Leben wie Kochen, Haushalt, Besorgungen, etc. in welche die Kinder miteinbezogen sind oder die sie selbständig erledigen, eingeteilt. Unter direkter Vermittlung werden Strategien oder auch Vorgehensweisen in bestimmten Situationen verstanden. Das Wissen über Gefühle und den Umgang damit oder Kenntnisse zur Hörbeeinträchtigung und das Zurechtfinden in dieser Lebenswirklichkeit gehören dazu. Unter Achtsamkeitsübungen werden Impulse zur Atmung oder Beruhigung eingeordnet. Vergleiche Abbildung 15.

Abbildung 15: Kategorien Förderung

3.2 Die Anwendung des Modells

Um das Modell praktisch anzuwenden und die Bildungsplanung durchzuführen sowie die Visualisierungen zur Planung des Unterrichts anzuwenden, werden die beschriebenen Schritte durchgegangen. Die verschiedenen Visualisierungen können aufeinandergelegt werden und unabhängig voneinander gedreht werden. So entsteht das Bildungsrad, das zur konkreten Planung genutzt werden kann und vor Augen führt, worauf man sich fokussieren möchte.

Dies kann folgendermassen aussehen: Eine Lehrperson stellt bei ihren SuS Förderbedarf bei den exekutiven Funktionen fest. Nun geht es darum, zu schauen, wo der Förderbedarf besonders gross ist und auf welche Kompetenzen nun Bezug genommen wird. Dazu gibt es den Kreis/Rad 1, den Kompetenzbezug. In diesem Beispiel ist es die Inhibition und die Handlungskontrolle. Das Bildungsrad wird nun dementsprechend eingestellt. Weiter wird geschaut, wozu gefördert wird und welcher Befähigungsbereich zentral ist. Dafür wird das 2. Rad betätigt. In diesem Beispiel geht es um die Gefühle, das Selbstwertgefühl und die Persönlichkeitsentwicklung. Beim nächsten Schritt wird das 3. Rad gedreht und der Erfahrungsbezug hergestellt. Grundsätzlich sind alle Prinzipien wichtig, aber auch hier muss für die konkrete Förderung eine Auswahl getroffen werden. In diesem Beispiel wird besonders Wert gelegt auf das Wecken von positiven Emotionen, die Rituale und die Selbstbestimmung. Das Rad wird entsprechend eingestellt. Bei den Impulsen und der Form der Förderung möchte die Lehrperson dies durch direkte Vermittlung und Spiele durchführen. Das 4. Rad wird entsprechend eingestellt. Ideen für Aktivitäten und Impulse können nun bei den Kategorien in Kapitel 3.3 gefunden werden. Nun ist klar, was, wozu, wie und in welcher Form gefördert wird, eine klare Umsetzungsidee ist auch griffbereit. Mit diesem Werkzeug des Bildungsgrades kann der Vorgang zur Unterrichtsplanung und Zielsetzung unterstützt werden.

Bei der Visualisierung des Beispiels zeigt der blaue Teil die Fokussierung auf einen Ausschnitt des Bildungsrades. Vergleiche Abbildung 16.

Abbildung 16: Das Bildungsrad und das Beispiel in der Anwendung

Das Bildungsrad dient so einer Visualisierung der eigentlichen Planung. Es ist ein Modell, das als Werkzeug genutzt werden kann. Als Modell bildet es die Denkstruktur zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ab.

3.3 Förderprogramme und Konzepte

Die folgenden Förderansätze sind entweder Programme und Konzepte, die konkret oder unter anderem die Entwicklung der exekutiven Funktionen als Ziel haben. Ein Trainingsprogramm (die Gedankenleser) fördert die Theory of Mind bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen. Die Programme werden kurz vorgestellt. Im Kommentar wird auf den Nutzen und die Verwendung für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung und die Förderung der EF eingegangen. Aus diesen Ansätzen werden Impulse für die Unterrichtsaktivitäten genommen. Die Förderprogramme wurden ausgewählt, weil sie entweder spezifisch für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung konzipiert sind, bereits von der Autorin angewandt wurden, in der Schweiz zugänglich sind oder einen anderen Zugang als die anderen Konzepte haben. Es wurde auf eine Durchmischung geachtet. Sie sind alle wissenschaftlich untersucht, und ihre Wirksamkeit wurde nachgewiesen. Keines der Programme deckt alle Kategorien der Fördermassnahmen ab und kann alle Kriterien und Prinzipien für eine umfassende Förderung erfüllen. Deshalb muss aus den Programmen und Konzepten das Passende für den eigenen Unterricht genommen und entsprechend der Bildungsplanung umgesetzt werden.

3.2.1 PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies)

Dies ist ein amerikanisches evidenzbasiertes Modellprogramm, das lehrplanergänzend eingesetzt wird. Im deutschen Sprachraum ist es unter dem Namen PFADE bekannt. Dabei werden die emotionale Entwicklung, die Selbstregulation sowie das Problemlösen gefördert. Die gelernten Strategien müssen auf andere Kontexte übertragen werden können (Eberhard, 2020, S. 222). «Gezielte Aktivitäten sollen den Kindern helfen, eine bessere Selbstkontrolle, ein höheres Selbstwertgefühl, emotionales Bewusstsein, grundlegende Problemlösefähigkeiten, Sozialkompetenz sowie Freundschaften zu entwickeln» (Eberhard, 2020, S. 222). PATHS fördert damit wissenschaftlich nachgewiesen die EF als Grundlage der Selbstregulation. In einer Langzeitstudie mit Kindern mit SuS mit einer Hörbeeinträchtigung wurde festgestellt, dass sich signifikante Verbesserungen im Bereich des emotionalen Verständnisses, des Problemlösens und der adäquaten Verhaltensweisen nachweisen liessen (Hintermair, Knoors und Marschark, 2020, S. 183).

3.2.2 DENK-WEGE- Programm zur Förderung personaler und sozialer Kompetenzen

Seit 2004 wurde das Programm PFADE vom Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Zürich weiterentwickelt und wird seit 2018 unabhängig unter dem Namen DENK-WEGE an Schulen in der Schweiz umgesetzt.

Tabelle 2: DENK-WEGE

Autor/Autorin	Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Zürich. Leiterin Rahel Jünger
Beschreibung	DENK-WEGE ist ein schulisches Präventionsprogramm zur Reduktion von Problemverhalten und Gewalt. Es dient der Förderung der Resilienz und einer gesunden Schulkultur. Gemäss einem bewährten Aufbau werden mithilfe ausgearbeiteter Lektionen und anhand alltagsnaher Themen gezielt sozial-emotionale, -kognitive und sprachliche Kompetenzen gefördert. Damit werden die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 aufgebaut. Die gezielte Arbeit an personalen und sozialen Kompetenzen stärkt die Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Kindern und unter den Kindern, fördert das verantwortliche Handeln und die Reflexionsfähigkeit.
Quellenangaben	www.gewaltprävention-an-schulen.ch
Ziele	Soziales Lernen: Prävention von Problemverhalten, Mobbing, Lernschwierigkeiten; Förderung der psychischen Gesundheit, Aufbau eines gesunden Schulklimas. Sprachförderung, Förderung exekutiver Funktionen, Lernbereitschaft, Leistungsfähigkeit durch ethische Erziehung und kooperatives Lernen. Es werden Konzepte für das Classroom-Management, Unterrichtsentwicklung, Teamentwicklung, Zusammenarbeit an Tagesschulen weitergegeben. Weitere Ziele sind die Transparenz gegen aussen und die Zusammenarbeit mit Eltern.
Zielpublikum	Schulklassen von Kindergarten bis 6. Primarschule. Durch das Coaching des DENK-WEGE Teams findet auch eine Schulentwicklung statt. Eltern können auch miteinbezogen werden.
Zeitungsfang	Eine DENK-WEGE - Lektion pro Woche. Die erarbeiteten Konzepte werden in Ritualen, im Alltag und beim fachlichen Lernen genutzt und mit der täglichen Struktur verbunden. Die Konzepte und Lektionen sind auch geeignet, um Herausforderungen und Konflikte im Schul- und Betreuungsalltag lösungsorientiert anzugehen.
Aufbau der Förderereinheiten	Spiralförmige, kumulative Arbeit an 7 Schwerpunktthemen: Regeln und Manieren, gesundes Selbstwertgefühl, Gefühle und Verhalten, Selbstkontrolle, Problemlösen, Freundschaften und Zusammenleben, Lern- und Organisationsstrategie.
Kommentar	Das Programm ist sehr vielfältig und deckt viele Förderaspekte ab. Die Förderung der EF findet in den Bereichen Inhibition, Perspektivenwechsel und Problemlösen intensiv statt, umfasst aber auch andere Kompetenzen. Die Befähigungsbereiche Identität, Persönlichkeitsentwicklung, Gefühle inklusiv Selbstwertgefühl, Beziehung, Zusammenhänge, Lebenswelt, Selbstverantwortung und Durchhaltewillen werden konkret behandelt. Es gibt viele Wiederholungen, Regelmässigkeiten, Rituale und Strukturen. Auch für Herausforderung ist genug gesorgt. Die Förderung basiert auf Sprache und metakognitiven Fähigkeiten. Viele Fertigkeiten werden schon vorausgesetzt, was bei Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung aufgrund der Sprache und der sozio-emotionalen Entwicklung noch nicht möglich ist. Für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung müssen viele Anpassungen vorgenommen werden. Die Vorbereitung und Durchführung verlangt von den LP viel Aufwand. Vieles findet über direkte Vermittlung und teilweise über Spiele statt. Andere Kategorien der Förderung sind kaum zu finden. Deswegen eignet sich das Programm, um einzelne Elemente oder Ideen für den Unterricht zu verwenden.

3.2.3 Die Gedankenleser – Ein Trainingsprogramm zur Förderung von Theory of Mind bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen

Tabelle 3: Die Gedankenleser

Autor/Autorin	Claudia Becker, Mireille Audeoud, Kika Hadjikakou, Katrina Antonopoulou, Fabienne Schwartz und Sofia Kouvava
Beschreibung	Das Trainingsprogramm fördert die Theory of Mind und das damit verbundene Emotionswissen bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen. Dies sind wichtige sozial-kognitive Fähigkeiten, die eine wichtige Grundlage für ein erfolgreiches soziales Miteinander ausmachen. Das Programm ist theoriegeleitet und knüpft an die Entwicklungsschritte an. Ebenso werden dazugehörige Sprachfähigkeiten trainiert.
Quellenangaben	www.protom-education.com
Ziele	Kinder erlangen Wissen über Gefühle, können Strategien zur Regulierung der Gefühle anwenden, haben metakognitive Kompetenzen was ihre und fremde Gefühle und Verhalten anbelangt. Zusätzlich lernen die Kinder in Laut- und/oder Gebärdensprache das zum Thema nötige Vokabular, Satzkonstruktionen und Kommunikationsformen.
Zielpublikum	Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung vom Kindergarten bis zur Sekundarschule, aber auch alle anderen Kinder.
Zeitungsumfang	Empfehlung 2-3 Lektionen über 6-8 Wochen in jedem Schuljahr, da erst ab einem bestimmten Alter unterschiedliche Entwicklungsstufen erreicht werden können.
Aufbau der Fördereinheiten	9 aufeinander aufbauende Module zur Entwicklung von Theory of Mind und ein extra Modul zum Training der Sprachkompetenzen in Laut- und Gebärdensprache. Insgesamt sind es 65 Übungen. Das Programm wird in der Schule oder Therapiesetting eingesetzt. Zuhause kann durch Bücher und Spiele das Lernen unterstützt werden.
Kommentar	Dieses Programm fördert nicht explizit die EF. Aber durch den beschriebenen Zusammenhang der EF und den sozio-emotionalen Fähigkeiten, hat die Förderung der Theory of Mind einen Einfluss auf die EF. Ebenso wurde dieses Programm für Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung konzipiert. Es ist besonders geeignet für diese Zielgruppe, da auch die Sprache ein wichtiger Förderschwerpunkt ist. Das Thema Gefühle ist bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung von grosser Wichtigkeit und dies kann hiermit gut gefördert werden. Bei den höheren Modulen wird die Inhibition durch die Einheit «Gefühle kontrollieren» gefördert. Das Förderprogramm trainiert und vermittelt Wissen und Verhaltensweisen durch direkte Vermittlung. Viele andere Aspekte der Förderung sind nicht eingeplant oder wie Spiele oder Bücher nur als Ergänzung vorgesehen. Die Lektionen sind strukturiert und immer gleich aufgebaut. Dass alle Materialien kostenlos von der Webseite heruntergeladen und an die Bedürfnisse angepasst werden können, ist von grossem Nutzen.

3.2.4 Hexe

Grafik: Sonja Hansen

Tabelle 4: Hexe

Autor/Autorin	Institut für Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Leitung Laura Avemaria.
Beschreibung	Bei dem Trainingsprogramm handelt es sich um den ersten Ansatz für Förderung von EF bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung im deutschen und angloamerikanischen Sprachraum. Das Programm Hexe knüpft an die wissenschaftlich gesicherten Einflüsse auf die exekutiven Funktionen im Kindesalter an. Diese sind achtsamkeitsbasierte Interventionen, verschiedene sportliche Aktivitäten wie Laufen, Fitnesstraining, Kampfsport und Yoga. Es basiert also auf dem körperlich-kognitiven Ansatz. Kennzeichnend für das evidenzbasierte Programm sind die stark ritualisierte Struktur, die Regelmäßigkeit, geringe sprachliche Anforderungen, hoher Lebensweltbezug sowie Sportspiele unterschiedlicher Niveaustufen, bezogen auf die kognitiven und körperlichen Anforderungen. Letztere ermöglichen Lehrkräften eine passgenaue Förderung des exekutiven Systems ihrer SuS im Sport- und sonstigen Unterricht.
Quellenangaben	Voraussichtlich ab Herbst 2022 unter www.verlag-bildungsplus.org erwerbbar.
Ziele	Durch Freude, Anstrengung, körperliche Fitness, soziale Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit und Stolz beim Ausführen der Übungen und während dem Unterricht, verbessern die SuS ihre Konzentration, Fokussierung, Speicherung, Schnelligkeit und Flexibilität.
Zielpublikum	Schulkinder von 8-10 Jahren mit einer Hörbeeinträchtigung, aber auch bei anderen Kindern anwendbar. Ein Förderprogramm «Hexe-Pre» für Kinder im Vorschulalter ist in Arbeit.
Zeitungsumfang	Regelmässige Übungen im Sportunterricht
Aufbau der Fördereinheiten	Einzelne Übungen aber auch ganze Lektionen mit unterschiedlichen Elementen sind vorbereitet.
Kommentar	Das Förderprogramm Hexe bietet spezifisch für die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung passende Übungen an, die vor allem durch die klare Strukturierung und Regelmäßigkeit überzeugen. Dass die Übungen mit wenig Sprache und viel Aktivität verbunden sind, ist hilfreich. Da das Programm noch nicht frei zugänglich ist, ist eine weitere Beurteilung nicht möglich. Allein reicht diese Förderung nicht für die EF, aber als ein Bestandteil des Schulunterrichts erscheint es sehr sinnvoll.

3.2.5 Nele und Noa im Regenwald

Tabelle 5: Nele und Noa im Regenwald

Autor/Autorin	Claudia M. Roebers, Marianne Röthlisberger, Regula Neuenschwander und Patrizia Cimeli
Beschreibung	Das Berner Fördermaterial konzentriert sich auf die Entwicklung der EF und orientiert sich an aktuellen Forschungs- und Entwicklungsmodellen.
Quellenangaben	Roebers, C.M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2020). Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Ziele	Förderung der drei Komponenten: Reaktionshemmung, Arbeitsgedächtnis und flexible Aufmerksamkeitssteuerung zur Verbesserung der exekutiven Funktionen. Durch einen klaren Orientierungsrahmen mit genügend Abwechslung soll die Motivation aufrechterhalten werden.
Zielpublikum	Vorschul-, Kindergarten- und junge Grundschul Kinder
Zeitumfang	6-wöchiges Training
Aufbau der Fördereinheiten	15 Fördereinheiten, eingebettet in eine Rahmengeschichte rund um Nele und Noa im Regenwald. Pro Woche werden je ein Kreisspiel, ein Kleingruppenspiel und eine Individualförderung, am besten jeden Tag, durchgeführt. Wichtig sind dabei die sorgfältige Einführung und der aufsteigende Schwierigkeitsgrad. Erst wenn die Kinder sich an die Regeln halten und das Spiel verstanden haben, werden weitere Herausforderungen eingebaut. Der Rollentausch und die Übernahmen der Spielleitung oder die Selbstüberwachung sind wichtige Prinzipien.
Kommentar	Das Programm richtet sich speziell an Kinder von 4-7 Jahren. Da die Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung oft Entwicklungsverzögerungen zeigen, lässt es sich gut auch bei älteren Kindern anwenden. In einer Studie liess sich die Wirksamkeit nachweisen, obwohl bei der Inhibition keine grosse Entwicklung festzustellen war. Aufgrund der Zielgruppe ist die Visualisierung klar und anschaulich, was sehr hilfreich ist. Die Strukturen und die klaren Rituale sowie Wiederholungen unterstützen ebenfalls die Förderung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung. Das Programm ist motivierend und basiert auf sozialen Situationen. Durch die grosse Differenzierungsmöglichkeit lassen sich immer wieder Herausforderungen gestalten und alle Kinder miteinbeziehen. Das Programm ist vielfältig durch Übungsblätter, Spiele sowie Bewegungsspiele im Kreis. Direkte Vermittlung der EF sowie Alltagsbezug findet nicht statt. Die Kinder erweitern aber ihr Wissen, ihre Beziehungen, Kommunikation sowie Durchhaltevermögen und Selbstwertgefühl. Auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung und Gefühle wird bei diesem Programm nicht eingegangen. Das Förderprogramm Nele und Noa im Regenwald lässt sich für viele Bezüge aus dem Bildungsplan für EF verwenden, kann aber nicht alle abdecken.

3.2.6 Tools of the Mind

Tabelle 6: Tools of the Mind

Autor/Autorin	Elena Bodrova und Deborah Leong
Beschreibung	Das Programm Tools of the Mind (Werkzeuge des Geistes) basiert auf den Theorien und Untersuchungsergebnissen von Lev Vigotsky (Diamond, 2020, S. 41-43). Durch mentale Werkzeuge («Tools») werden die Kinder dabei unterstützt, ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Es basiert auf der Annahme, dass die EF im Rahmen der schulischen Aktivitäten den ganzen Tag lang trainiert und gefördert werden müssen (Diamond und Lee, 2020, S. 167/168). Dabei ist das soziale Rollenspiel ein wichtiger Bestandteil, ebenso wie Übungen zum inneren Sprechen und Planungskompetenzen. In Studien konnte die Wirksamkeit von Tools of the Mind nachgewiesen werden (Diamond, 2020, S. 43).
Quellenangaben	toolsofthemind.org
Ziele	Die Entwicklung der Selbstregulation als zentraler Aspekt der EF und der sozio-emotionalen Kompetenzen
Zielpublikum	Kindergarten und Vorschulkinder
Zeitungsfang	Jeden Tag bei vielen alltäglichen Tätigkeiten
Aufbau der Fördereinheiten	Durch «Scaffolding» wird den Kindern ein «Tool» an die Hand gegeben, um alltägliche Situationen und Aufgaben zu meistern. Dieses Gerüst wird je nach Eigenständigkeit des Kindes langsam abgebaut. Dafür wird das Kind genau beobachtet und in seinen Kompetenzen laufend eingeschätzt.
Kommentar	Das herausragende am Tools of the Mind ist die umfassende Förderung der EF. Es gibt keine spezifische Lektion oder ein Förderprogramm dazu, sondern es ist fester Bestandteil des Lehrplans. Die Sprache und die sozialen Situationen sind von grosser Wichtigkeit. Die Kinder übernehmen viel Verantwortung und sind selbstständig in der Bearbeitung und Überprüfung ihrer Aufgaben. Die Strukturierung, Visualisierung und Ritualisierung sind in hohem Mass gegeben. Ebenfalls wird auf die Persönlichkeitsentwicklung grossen Wert gelegt. Das Thema Gefühle hat indes einen kleinen Stellenwert (Diamond und Lee, 2020, S. 173-175). Das Vorgehen bei Tools of the Mind entspricht in Vielem dem ABC-Modell wie in Kapitel 2.1.7 beschrieben wurde. Die Sprache bzw. Kommunikation ist ein wichtiger Faktor. Dabei gibt es keine Beschränkung auf Lautsprache, sondern Bilder, Piktogramme, Gebärden und Gesten sind ebenfalls Bestandteile. Das Programm ist nur in den USA im Einsatz. In Europa gibt es keine vergleichbare Anwendungsmöglichkeit. Da sich der Lehrplan und die kulturellen Eigenheiten sehr unterscheiden, wäre eine grosse Anpassung notwendig. Aber einzelne Elemente oder Ansätze könnten daraus genommen werden und im Alltag umgesetzt werden.

3.2.7 Pfiff

Tabelle 7: Pfiff

Autor/Autorin	Verein Spiel und Sport plus. Das Lehrwerk stammt von Sabine Kubesch.
Beschreibung	Es ist ein Sportkonzept, das die Förderung der Selbstregulation und EF von Kindern als Ziel hat. Der Verein Sport und Spiel und das Institut Bildung plus entwickelten dieses Bildungsangebot und Lehrmaterial für Lehrpersonen, Trainer, Übungsleiter etc. Es basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zur EF und Bewegung. Pfiff ist eine geschützte Marke. Um das Konzept anwenden zu dürfen braucht es ein Zertifikat, das nach absolvierter Schulung erreicht werden kann.
Quellenangaben	Verein Spiel und Sport plus
Ziele	Die Förderung der Selbstregulation als Grundlage des schulischen Lernens und einer gesunden sozio-emotionalen Entwicklung.
Zielpublikum	Kindergarten- und Schulkinder
Zeitumfang	2-3 Sportlektionen in der Woche
Aufbau der Fördereinheiten	Das spielerische Training steht im Vordergrund. Die Sparteinheit ist klar strukturiert und hat wiederkehrende Rituale. Dazu gehören der Anfangskreis und hoch intensive Bewegungsphasen, diese fördern nachweislich die selektive Aufmerksamkeit. Damit können sich die Kinder besser konzentrieren. Abschliessend kommt es zu einer Entspannungsphase, in der Aufmerksamkeitsübungen absolviert werden.
Kommentar	Der Ansatz, dass die Kinder durch Spiel, Spass und Bewegung ihre EF fördern, ist wissenschaftlich fundiert und sinnvoll. Mit Rhythmik und Musik, Achtsamkeitsübungen sowie direkte Vermittlung durch Wissen über Lernstrategien, werden viele Kategorien der Förderung abgedeckt. Es gibt klare Strukturen, Visualisierungen, Regeln, Wiederholungen, Regelmässigkeiten, soziale Situationen und viele Herausforderungen. Die Selbstbestimmung ist wenig zu beobachten. Die Kinder werden zu Durchhaltewillen, Selbstverantwortung und Wissen befähigt. Allgemeines Wissen oder auch Kommunikation wird hingegen nicht gefördert. Dennoch haben die Sparteinheiten grosse Wirkung auf die EF. Wenn weiter kognitive Komponenten durch Regeländerungen, Anpassungen und Veränderungen dazu kommen, wird der Effekt deutlich vergrössert.

3.4 Impulse und Aktivitäten

Bei den Impulsen wurden aus den im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Förderprogrammen Ideen und Aktivitäten entnommen. Ebenfalls wurden aus Ideensammlungen, Büchern oder Homepages Impulse ausgewählt. Diese Impulse wurden im Kapitel 2.1.7 beschriebenen Kategorien zugeteilt. Diese Sammlung hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll Inputs und Ansporn bieten. Sie dienen als Ideengeber für den Unterricht und müssen natürlich an die SuS angepasst werden. Aus folgenden Medien wurden die Impulse entnommen: DENK-WEGE, Hexe, die Gedankenleser, Pfiff, Nele und Noa, Tools of the Mind, Homepage Bildungsdirektion Kanton Zürich kinder-4.ch, spiel-training.ch, Walk und Evers, Stuber-Bartmann, Brunsting, Dawson und Guare. Genaue Angaben dazu finden sich im Literaturverzeichnis.

Sport und Bewegung

- Brr tack-Bewegungsspiel bei dem aufeinander geachtet werden muss (spiel-training.ch)
- Kopierball-Der Ball im Kreis bewegt sich unter den Spielern gleich wie eine Person aussen im Kreis (spiel-training.ch)
- Planetenball-Der Ball wird bei einer zweiten Runde gleich wie bei der ersten Runde geworfen, auch mit mehreren Bällen möglich (spiel-training.ch)
- Topfzielen–Ping-Pong Bälle werden in Kartonschachtel geworfen, alle arbeiten als Team (spiel-training.ch)
- Hexennavigation–Kinder in Zweiergruppen das Kind hinten steuert mit dem Tennisball und Berührungen am Rücken anhand von abgemachten Signalen, das Kind vorne durch den Raum (Hexe)
- Hüpfdiktat-Ein Kind hüpfte eine Reihenfolge in Reifen vor, andere Kinder müssen nachhüpfen (Stuber-Bartmann, 2018, S. 70)
- Nach abgemachtem Signal oder Zeichen der LP oder Kinder, machen Kinder Körperbewegungen (Nele und Noa im Regenwald)
- Plätze tauschen nach abgemachten Signalen (Nele und Noa im Regenwald)
- Labyrinth-LP oder Kind geht einen Weg in gebautem Labyrinth vor, andere gehen denselben Weg nach (Stuber-Bartmann, 2018, S. 74).
- Verschiedene Fangenspiele (Stuber-Bartmann, 2018, S. 84-88) zum Beispiel Bändelfangen mit Farben und Tieren in dieser Farbe als Visualisierung, wer fängt wen (Pfiff)
- Staffelspiele (Stuber-Bartmann, 2018, S. 89-94)
- Gordischer Knoten (Walk und Evers, 2013, S. 83)
- Pferderennen mit viel Bewegung im Kreis (Pfiff)

Spiele

- Rollenspiele-um sich in Situationen hineinzusetzen und neue Strategien auszuprobieren (Die Gedankenleser und DENK-WEGE)
- Verschiedene Spiele zum Thema Gefühle erkennen, benennen und Situationen zuordnen-zum Beispiel Bilderbox Gefühle und Emotionen «Sentimage» (Zusammenstellung bei die Gedankenleser)
- Eine Geschichte mit gewissen Vorgaben der Reihe um weitererzählen (spiel-traning.ch)
- Bildbeschreibungen mit Gebärden oder Worten (spiel-training.ch)
- Kimspiele (spiel-training.ch)
- Tierkarte für einen anderen SuS auswählen und erklären, weshalb diese zum Kind passt (spiel-training.ch)
- Spielsammlung vom Ostschweizer Kinderspital (zum Beispiel Geistesblitz)
- APP Hirnschmalz (Verlag Bildung plus)
- Gefühls-Activity-Situation vorspielen und Gefühl erraten (DENK-WEGE)
- Klopfspiel im Kreis am Boden, Kinder haben die Arme, mit denen ihres Nachbarn ver-schränkt und klopfen mit den Handflächen der Reihen nach auf den Boden (DENK-WEGE)
- Verschiedene Kartenspiele-Bei denen je nach Kriterium gewisse Dinge gemacht werden müssen (Nele und Noa im Regenwald)
- Einzelaufgaben-Finde die Fehler in zwei ähnlichen Bildern oder Punkte mit gleichen Eigen-schaften verbinden, Grössen einander zuordnen etc. (Nele und Noa im Regenwald)
- Rollenspiele, um soziale Situationen nachzuspielen (Tools of the Mind)
- Kofferpacken mit Gebärden oder Lautsprache, kann Bilder als Unterstützung haben (Brunsting, 2011, S. 102)
- Wer bin ich?-Post-it von bekannter Person, Tier oder Sache auf der Stirne befestigen und erraten (Walk und Evers, 2013, S. 51)

Rhythmik und Musik

- Lieder mit Bewegungen oder Gebärden-Drei Asiaten mit dem Kontrabass, Mein Hut der hat drei Ecken, Auf der Mauer auf der Lauer) (DENK-WEGE)
- Stopp and Go-Spiele-Auf ein Zeichen die Bewegung stoppen und verharren (DENK-WEGE)
- Wer bin ich? - Name einer Person oder so auf einem Zettel an die Stirne kleben (Walk und Evers, 2013, S. 51)
- Wie war das noch?-Dinge bei anderen SuS merken und auf Rückfragen wiedergeben (Walk und Evers, 2013, S. 63).

- Kreistanz mit Gebärdenabfolge oder Schrittfolge (Stuber-Bartmann, 2018, S. 98-99)

Achtsamkeitsübungen

- Atemtechniken (DENK-WEGE)
- Luft aus einem Ballon lassen und dabei symbolisch Wut, Ärger und Stress auch rauslassen (DENK-WEGE)
- Balance Übung-z.B. der Baum (Stuber-Bartmann, 2018, S. 61)
- Meditationsübungen für Kinder-zum Beispiel mit dem Buch stillsitzen wie ein Frosch von E. Snel
- Körperteile abklopfen und dabei benennen-dabei auch Fehler machen beim Benennen und die Kinder merken lassen (Pfiff)

Alltag

- Guetzli ohne Vorgaben dekorieren (kinder-4.ch)
- Gemüse und Früchte möglichst selbstständig schneiden (Kinder-4.ch)
- Gemeinsam einkaufen und über die Lebensmittel sprechen oder gebärden (Kinder-4.ch)
- Kinder in handwerkliche Tätigkeiten miteinbeziehen und selbst machen lassen, dies sprachlich begleiten (kinder-4.ch)
- Draussen erkunden bei jedem Wetter und auf kleine Dinge achten, sich darüber austauschen (Kinder-4.ch)
- Ein Kind, das oft den Unterricht stört, bekommt die Aufgabe des Kontrolleurs für Lautstärke, Dazwischenreden etc. da es einfacher ist, Regeln bei anderen zu kontrollieren als sich selbst daran zu halten, aber so die Wichtigkeit der Regel erkannt wird (Tools of the Mind)
- Lautes Sprechen oder Gebärden als Begleitung oder Erklärung bei Arten von neuen Tätigkeiten und Bewegungen (Tools of the Mind)
- Kinder zum Visualisieren von Handlungsabläufen anregen (Tools of the Mind)
- Gefühle in Situationen benennen (Dawson und Guare, 2019, S. 126)
- Einzelne Gegenstände und übergreifende Kategorien in der Kommunikation verbinden-z.B. Da sind viele Werkzeuge, gibst du mir bitte den Hammer? (Dawson und Guare, 2019, S. 126)
- Die Kinder grundsätzlich zum selbst Denken anregen, warum-Fragen verwenden (Dawson und Guare, 2019, S. 127)

Direkte Vermittlung

- Durch Geschichten/Bilderbücher und Gespräche, Gefühle und den Umgang damit lernen (Die Gedankenleser)
- Ampel mit der Bedeutung zuerst halt, dann denken, am Schluss handeln. Um sich zu beruhigen und Konflikte sowie Probleme zu lösen (DENK-WEGE)
- Arbeits- und Ordnungsstrategien einüben (DENK-WEGE)
- Mindset und eigene Denkweisen einüben (DENK-WEGE)
- Rückfragen nach erfolgreichem Absolvieren einer Aufgabe, wie das Kind vorgegangen ist (Brunsting, 2011, S. 175)
- Checklisten erstellen, um zu sagen, was und ob man Dinge bereits erledigt hat (Dawson und Guare, 2019, S. 208)
- Wenn-Dann Pläne z.B. bei impulsiven Wutausbrüchen (Stuber-Bartmann, 2018, S. 77)
- Computerbasierte Lerntrainings, vor allem zur Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses - z.B. Brainwister www.synapsoflg.unibe.ch

Raumgestaltung

- Platz der Kinder mit guter Sicht auf die Lehrperson (Dawson und Guare, 2019, S.270)
- Hilfsmittel wie Sichtschutz, Kopfhörer, etc. wenn nötig anwenden für weniger Ablenkung (Dawson und Guare, 2019, S. 270)
- Gute Beleuchtung der Räumlichkeiten (Truckenbrodt und Leonhardt, 2020, S.58)
- Ecke zum ungestörten Spiel oder auch Rückzugsort (DENK-WEGE)

4. Diskussion

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit waren Fragen zum Thema exekutive Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung und deren Förderung in diesem Bereich. Ausgehend von den Erkenntnissen, ergab sich die Hauptfrage nach der Gestaltung einer Bildungsplanung für Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung, um ihre exekutiven Funktionen zu verbessern. Im folgenden Kapitel werden diese Fragen pointiert beantwortet und Rückschau auf die Entstehung des Modells zur Bildungsplanung gehalten. Weiter wird ein Fazit gezogen und der Lernprozess reflektiert. Abschliessend werden Schlussfolgerungen für die eigene Praxis abgeleitet und ein Ausblick auf das weitere Vorgehen gegeben.

4.1 Beantwortung der Fragestellungen

In den theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 und im Modell zur Bildungsplanung in Kapitel 3 wurden Fragen nachgegangen, die im Text bereits beantwortet wurden. In diesem Kapitel werden sie zusammengefasst und mit eigenen Worten präsentiert.

- Was sind exekutive Funktionen?

Diese Frage wurde in Kapitel 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3 eingehend beleuchtet. Obwohl es viele verschiedene Definitionen gibt, lässt sich gemeingültig festhalten, dass dies geistige Fähigkeiten sind, die sich im Verhalten widerspiegeln. EF sind grundlegend für die Entwicklung jedes Menschen und befähigen ihn dazu, sein Leben selbstständig und eigenbestimmt zu meistern sowie soziale Kontakte aufnehmen zu können. Die EF entwickeln sich im Frontalhirn ab Geburt und brauchen stetes Training, um ihre Funktion aufrechtzuerhalten. Meistens entwickeln sie sich automatisch, in dem das Kind sich bewegt, spielt, kommuniziert, Kontakte pflegt, am Alltag teilnimmt, selbstständiger wird, neue Dinge ausprobiert und in vielen anderen Gelegenheiten. Ist den Kindern aber durch unterschiedliche Gründe diese Entwicklung verwehrt, kommt es zu Entwicklungsrückständen, die weitreichende Konsequenzen für das Kind haben können und Zusammenhänge mit der sprachlichen sowie der sozial-emotionalen Entwicklung aufweisen. Die EF können gefördert und müssen bei allen Menschen stetig trainiert werden. Die Förderung kommt allen Kindern zugute, aber die Kinder mit Schwierigkeiten in den EF profitieren am meisten. Für diese Arbeit wurden vor allem die EF Inhibition, Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität, Handlungsplanung, Handlungskontrolle und Metakognition beschrieben.

- Mit welchen Mitteln können EF gefördert werden?

Da sich die EF normalerweise von selbst entwickeln, wenn Kinder Tätigkeiten nachgehen, die sie interessieren und an denen sie Spass haben, können zur Förderung genau diese dann auch eingesetzt werden. Im Kapitel 2.1.7 wurden Formen der Förderung vorgestellt, die sich als erfolgreich herausgestellt haben. Dies sind einerseits die direkte Vermittlung von Strategien, Vorgehensweisen

mit verschiedenen Checklisten, Plänen oder anderen Strukturierungs- und Organisationshilfen. Andererseits umfasst dies die indirekte Vermittlung, die häufig im Alltag oder Spiel durch Beobachten, Nachahmen sowie Ausprobieren der Kinder stattfindet. Weiter können Bewegungen und Sport eingesetzt werden, wobei bewusst die EF durch die Kombination von kognitiven Komponenten angeregt werden. Spiele sind eine sehr sinnvolle Fördermethode, da die Kinder dabei meist motiviert sind. Dazu gehören viele bekannte wie «ich packe in meinen Koffer», Fangenspiele oder auch Brettspiele, sowie Rollenspiele, freie Spiele und viele mehr. Räumlichkeiten bewusst einzurichten, hilft ebenfalls, damit die EF gezielt gefördert werden bzw. sie sich entwickeln können. Achtsamkeitsübungen aller Art, um sich zu beruhigen und den Umgang mit Gefühlen zu lernen, helfen bei der Entwicklung der EF. Musik und Rhythmik sind eindeutig unterstützend für die EF. Für alle dieser hier genannten Formen der Förderung lässt sich festhalten, dass dies meistens Fächer sind, die ohnehin im Schulunterricht vorkommen oder eingeplant werden können.

- Was muss bei der Förderung der EF beachtet werden?

Im Kapitel 2.1.4 wurden Grundsätze und Bedingungen zur erfolgreichen Förderung der EF zusammengetragen. Folgende Prinzipien sind wichtig:

Der Aufbau von Beziehung und damit einhergehend auch das Stattfinden der Förderung in sozialen Situationen. Dabei ist der Kontakt zu erwachsenen Bezugspersonen mit deren Vorbildfunktionen gemeint sowie zu gleichaltrigen Kindern, um das eigene Verhalten im Umgang zu üben.

Die positiven Emotionen, denn das Wohlbefinden sowie Erfolgserlebnisse sind ausschlaggebend für den Erfolg der Förderung.

Die Selbstbestimmung und inbegriffen der Handlungsspielraum sind wichtig, um eigene Erfahrungen zu machen.

Dabei brauchen Kinder viele Wiederholungen sowie die Möglichkeiten dazu.

Die Fördersituationen müssen Herausforderungen bieten damit Kinder an ihre Grenzen kommen, denn nur dann wird die Entwicklung der EF angeregt.

Ebenfalls wichtig ist das regelmässige Training, was heisst, jeden Tag und in vielfältigen Situationen zu üben.

Wenn die Förderung der EF zu festen Strukturen und Ritualen werden sind wichtige Grundlagen für die Förderung gegeben.

Aus diesen Prinzipien konnten folgende Schlüsselwörter entnommen werden: Soziale Situationen, positive Emotionen, Selbstbestimmung, Wiederholungen, Herausforderungen, Regelmässigkeit, Vielfalt sowie Rituale und Strukturen.

- Wie sehen die Zusammenhänge zwischen einer Hörbeeinträchtigung und den exekutiven Funktionen aus?

Es lässt sich festhalten, dass die Sprachkompetenz, unabhängig davon, ob es Lautsprache oder Gebärdensprache ist, ausschlaggebend ist für die Entwicklung der EF. Sprachstörungen jeglicher Form können zu Kommunikationsschwierigkeiten und somit auch zu Verzögerungen in der sozial-emotionalen Entwicklung, führen was Auswirkungen auf die EF hat. Es ist wichtig festzuhalten, dass es ein Zusammenspiel dieser drei Bereiche ist und sie sich gegenseitig beeinflussen. Wenn also in einem Bereich Fortschritte stattfinden, entwickeln sich meist die anderen auch bzw. das ganze Kind. Durch diese Verknüpfung sollte am sinnvollsten auch die Förderung verbunden werden und eine ganzheitliche Bildung ermöglicht werden.

- Was für gezielte und besondere Fördermassnahmen brauchen Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung?

Die Förderung der Sprache und der Kommunikation bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung steht klar im Vordergrund und muss bei aller Förderung miteinbezogen werden. Für diese Arbeit wurden die im Kapitel 2.2.3 vorgestellten Prinzipien Visualisierung, Differenzierung und Strukturierung gewählt. Die Strukturierung ist bei der Förderung der exekutiven Funktionen sowieso grundlegend und für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung besonders, da sie der Orientierung dienen und die SuS in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Die Visualisierung hilft diesen Kindern beim Verstehen, dem Aufbau der Sprache, der Kommunikation, dem Verknüpfen von Erfahrungen und vielen weiteren Abläufen. Ohne Visualisierung ist ein Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung nicht möglich. Die Differenzierung ist wichtig, um die Kinder mit ihrem unterschiedlichen Entwicklungsstand in verschiedenen Bereichen individuell zu fördern und ihnen Erfolgserlebnisse sowie Fortschritte zu ermöglichen.

- Wie lassen sich die Bedürfnisse dieser Kinder und die Förderung der exekutiven Funktionen vereinen, um eine optimale Entwicklung zu unterstützen?

Mithilfe der Literatur zur Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung konnte in den Kapiteln 2.2.2 und 2.2.3 aufgezeigt werden, dass es einige Bereiche gibt, in denen die SuS befähigt werden müssen für eine selbstständige Lebensbewältigung. Diese Bedürfnisse der SuS decken sich gut mit den Auswirkungen von gut ausgebildeten EF. Die Kommunikation fasst grundsätzliche Fähigkeiten zusammen, die essenziell sind für das Leben eines Menschen. Ebenfalls wichtig ist die Entwicklung der eigenen Identität und Persönlichkeit, um sich selbst zu kennen und anzunehmen, wie man ist. Dazu gehört auch die Fähigkeit Beziehungen einzugehen und diese auf angemessene Weise zu pflegen. Die eigenen und fremde Gefühle zu kennen und damit umzugehen, sind eine wichtige Voraussetzung, um einen positiven Selbstwert zu entwi-

ckeln und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Fähig zu sein, sich in der eigenen Lebenswelt zu orientieren, Zusammenhänge und Wissen zu erlangen, sind Voraussetzungen für weitere Entwicklungen. Durchhaltevermögen hilft beim Lernen und beim Meistern von Herausforderungen.

- Wie kann man vorgehen, um den Kindern Strategien, Handlungskenntnisse, Problemlösefertigkeiten und weitere Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie ihr Leben meistern können?

Anhand der bereits aufgeführten Erkenntnisse entwickelte sich die Überzeugung, dass es keine bestehenden Konzepte oder Methoden gibt, die alle Befähigungsbereiche, Prinzipien und Kompetenzen abdecken, welche notwendig wären, um exekutive Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung zu fördern. Deshalb wurde im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit mit einem Modell basierend auf der «Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer komplexen Behinderung an der Sonder- und Regelschule» eine Gedankenstruktur aufgebaut, anhand welcher das weitere Vorgehen und die Bildung im Bereich der EF geplant werden kann.

Hauptfragestellung

- Wie muss die Bildungsplanung gestaltet sein, damit Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung ihre exekutiven Funktionen verbessern können?

Die im Kapitel 2 aufgrund der vorhergehenden Fragestellungen gewonnenen Erkenntnisse liessen sich sehr gut ins Schema der «Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer komplexen Behinderung an der Sonder- und Regelschule» anwenden. Anhand von drei Bereichen lässt sich dort auf verschiedenen Ebenen der Fachbereich anpassen und individuell gestalten. Dieses Muster wurde übernommen und ein eigenes Modell entwickelt. Beim Kompetenzbezug im Kreis 1 geht es um den Fachbereich EF allgemein und die in der ersten Fragestellung erörterten Fähigkeiten. Beim Befähigungsbezug im Kreis 2 geht es um die Bedürfnisse der Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung und wozu sie gefördert werden. Beim Erfahrungsbezug im Kreis 3 geht es um Prinzipien und Grundsätze bei der Förderung von EF und dem Unterrichten von SuS mit einer Hörbeeinträchtigung. Beim Kreis 4 wurden Mittel und Methoden zur Förderung der EF als Kategorien definiert, um Impulse einzuordnen. Dabei ist es wichtig alle erwähnten Bereiche zu berücksichtigen. Es lässt sich nie alles zur gleichen Zeit und mit der gleichen Gewichtung fördern. Es müssen immer Entscheide gefällt werden. Dies sollte mit dem Modell sowie der Visualisierung dessen gelingen. Es ist für alle Lehrpersonen notwendig sich in die Thematik der Zielgruppe sowie der exekutiven Funktionen einzulassen und sich Fachwissen anzueignen. Anschliessend kann aus dem theoretischen Wissen und dem Modell zur Planung der eigene individuelle Unterricht vorbereitet werden, der auf die jeweiligen Kinder und Jugendlichen der Klasse oder Gruppe abgestimmt ist.

4.2 Fazit und Reflexion des Lernprozesses

Die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen ist augenscheinlich und wurde durch diese Arbeit erneut aufgezeigt. Was für weitreichende Konsequenzen die Schwierigkeiten in diesem Bereich für Kinder sowie Erwachsene mit sich bringt ist eindrücklich. Die Zusammenhänge der Sprachbeeinträchtigung bei vielen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und dem sozial-emotionalen Verhalten sowie den exekutiven Funktionen zeigen die Dringlichkeit des Themas auf. Positiv daran ist die Möglichkeit der Förderung mit grossen Erfolgsaussichten sowie die machbaren und motivierenden Umsetzungsmethoden. Zur Förderung müssen keine neuen Ansätze gelernt werden oder der Unterricht ganz neu organisiert werden, sondern schon Vorhandenes auf den Schwerpunkt EF ausgerichtet werden.

Im Laufe der Arbeit hat sich die Thematik, Fragestellung und die Umsetzung laufend weiterentwickelt. Das Thema exekutive Funktionen war klar, aber deren Bedeutung für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung bzw. ihre Schwierigkeiten in diesem Bereich, haben sich erst mit der Zeit herauskristallisiert. Bei der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen wurde ein grosses Verständnis entwickelt für die Art und Weise, wie das Zentrum für Gehör und Sprache aufgebaut ist und funktioniert. Es wurde klar, was und wieso gewisse Abläufe, Förderansätze, Unterrichtsgestaltung etc. umgesetzt werden. Ebenfalls konnte ein grosses Verständnis für die SuS entwickelt werden, was sich in Fach- und h Handlungskompetenz umsetzen lässt.

Der Plan war ursprünglich, vorhandene Förderkonzepte nach ihrer Eignung zur Förderung von EF bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung zu untersuchen. Nach den theoretischen Grundlagen wurde aber klar, dass kein Förderansatz alle EF, Prinzipien, Befähigungsbereiche und Förderkategorien abdeckt. Aus diesem Bedarf ergab sich die Idee, selbst ein Modell zu erstellen. Die im theoretischen Teil behandelten Fragestellungen und gefundenen Antworten liessen sich sehr gut zu einem Modell der Bildungsplanung umsetzen. Aus der Literatur sowie den Förderansätzen waren viele Ideen für Impulse vorhanden, die die Bildungsplanung abrunden. Das Modell wurde bis jetzt noch nie zur konkreten Planung des Unterrichts oder der Bildung eingesetzt.

4.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die exekutiven Funktionen sind ein bekannter Begriff unter Fachleuten. Dennoch ist er schwer zu greifen und in kurzen Sätzen zu erklären. Die Auswirkungen der exekutiven Funktionen vor allem dann, wenn sie nicht gut funktionieren, sind bekannt und klar ersichtlich. Das Konzept der EF erklärt, weshalb einige Menschen Mühe mit gewissen Fähigkeiten haben und gibt Handlungsmöglichkeiten an, diese zu verbessern. Dies führt zu einer besseren Lebensbewältigung und Lebensqualität. Diese Möglichkeiten sollen auch Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung erhalten, vor allem da sie einen grossen Förderbedarf ausweisen.

Die vorliegende Arbeit erweiterte das Wissen und die Fachkompetenz der Autorin. Sie kann ihre erlangten Erkenntnisse in ihrer Arbeitspraxis einsetzen und die Förderung nach dem Modell gestalten.

Das Konzept der Sonderschule lässt viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Unterrichts offen, was im nächsten Schuljahr gezielt genutzt werden wird.

Das Thema sozial-emotionale Entwicklung wird in der Fachliteratur und in der Umsetzung in die Praxis immer weiterentwickelt. Es ist spannend zu verfolgen, was für Erklärungs- und Förderansätze kommen werden.

Während der Entstehung dieser Masterarbeit sind zwei Förderprogramme für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung entstanden, die direkt die Entwicklung der EF oder die Theory of Mind unterstützen (Hexe und die Gedankenleser). Diese Programme werden im kommenden Schuljahr im Zentrum für Gehör und Sprache angewendet werden.

Das entwickelte Modell zur Bildungsplanung wird im kommenden Schuljahr am ZGSZ im Schulbereich vorgestellt und soll andere LP dazu inspirieren, ihren Unterricht dementsprechend auszurichten.

4.4 Danksagung

Ich möchte mich bei Roman Manser für die vertrauensvolle Begleitung bedanken. Er hat mir die wichtigen Inputs im richtigen Moment gegeben hat. Mein Dank gehört weiter meinen unterstützenden und verständnisvollen Arbeitskolleginnen und -kollegen und Freunden, ebenso meinen Lektorinnen, die mir sehr geholfen haben, damit die Arbeit nun in dieser Form existiert. Ein spezieller Dank geht an meine Familie, die sehr viel übernehmen musste. mir Zeit zum Schreiben gegeben hat, und emotional eine grosse Stütze war.

Literaturverzeichnis

- Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer komplexen Behinderung in Sonder- und Regelschulen. (2019). Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Bauer, D., Evers, W., Otto, M., & Walk, L. (2016). *Förderung exekutiver Funktionen durch Raumgestaltung*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik (2., Aufl.)*. Bern: Haupt Verlag.
- Brunsting, M. (2020). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und der Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)* (S. 337-356). Bern: Hogrefe Verlag.
- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik (5., Aufl.)*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Dawson, P., & Guare, R. (2019). *Schlau, aber...Kinder helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivenfunktionen*. Bern: Hogrefe.
- Deffner, C., & Schenker, I. (2020). *Das Lernen anregen. Exekutive Funktionen fördern*. Weimar: Verlag das netz.
- Diamond, A. (2020). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)* (S. 27-55). Bern: Hogrefe Verlag.
- Diamond, A., & Lee, K. (2020). Interventionen, die sich bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen bei 4-12-jährigen Kindern als erfolgreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und der Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)* (S. 161-177). Bern: Hogrefe Verlag.
- Dietzel, A., Gutjahr, A., & Hintermair, M. (2011). *Warum nicht zuschlagen? Analyse aggressiver-dissozialer Auffälligkeiten hörgeschädigter Jugendlicher aus Sicht von Betroffenen und Fachleuten*. Heidelberg: Median.
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Reinhardt.
- Gräfen, C., & Pospischil, M. (2018). Fachliche Begleitung. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören* (S. S. 135-139). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hintermair, M., & Sarimski, K. (2016). *Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen*. Heidelberg: Median.
- Hintermair, M., & Sutter, B. (2020). Förderung soziale-emotionaler Entwicklung hörgeschädigter Kleinkinder. *Hörgeschädigten Pädagogik*, S. 144-152.

- Hintermair, M., & Voit, H. (1990). *Bedeutung, Identität und Gehörlosigkeit*. Heidelberg: Julius Groos.
- Hintermair, M., Heyl, V., & Janz, F. (2014). Exekutive Funktionen und sozial-emotionale Auffälligkeiten bei Kindern mit verschiedenen Formen von Behinderung. *VHN*, S. 232-245.
- Hintermair, M., Knoors, H., & Marschark, M. (2020). *Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten. Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagen*. Heidelberg: Median.
- Hintermair, M., Schenk, A., & Sarimski, K. (2011). Exekutive Funktionen, kommunikative Kompetenzen und Verhaltensauffälligkeiten bei hörgeschädigten Kindern. Eine explorative Studie bei Schülern einer schulischen Einrichtung für Hörgeschädigte. *Empirische Sonderpädagogik*, 3(2), 83-104.
- Janina, E. (2020). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und zur Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)* (S. S. 217-229). Bern: Hogrefe.
- Kaul, T. (2018). Kognitive Entwicklung. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören* (S. 97-105). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kubesch, S. (2020). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate "kalter" und "heisser" exekutiver Funktionen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)* (S. S. 75-85). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2020). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Kubesch, S., & Hansen, S. (2020). Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld. In Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.). In S. Kubesch (Hrsg.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Lenz, D., & Zöllner-Dressler, S. (2020). Wege zur Förderung der exekutiven Funktionen im instrumentalen und allgemeinen Musikunterricht. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und der Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)* (S. 369-385). Bern: Hogrefe Verlag.
- Leonhardt, A. (2019). *Grundwissen Hörgeschädigten Pädagogik (4., Aufl.)*. München: Reinhardt.
- Nussbaumer, D. (2018). *Förderdiagnostik*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Popischil, M. (2018). Didaktisch-methodische Grundlagen. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Inklusion im Fachbereich Hören* (S. S. 157-165). Stuttgart: Kohlhammer.
- Roebbers, C., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., & Cimeli, P. (2020). *Nele und Noa im Regenwald (2., Aufl.)*. München : Reinhardt.

- Spitzer, M. (2020). Geld und Glück, Karies und Kriminalität. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)* (S. 57-66). Bern: Hogrefe Verlag.
- Stecher, M., & Rauner, R. (2019). *UNterrichtsqualität im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation*. Heidelberg: Median.
- Stuber-Bartmann, S. (2018). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule (2., Aufl.)*. München: Ernst Reinhard Verlag.
- Truckenbrodt, T., & Leonhardt, A. (2020). *Schüler mit Hörschädigung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte. (3., Aufl.)*. München: Reinhardt.
- Walk, L., & Evers, W. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft. Praxis. Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Wessel, J., & Gräfen, C. (2018). Psychosoziale Entwicklung. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören*. (S. 106-116). Stuttgart: Kohlhammer.
- Zelazo, P., & Lyons, K. (2020). Das Potential frühkindlicher Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., Aufl.)* (S. 103-115). Bern: Hogrefe Verlag.
- Zentrum für Gehör und Sprache Zürich. (2019). *Rahmenkonzept*.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel nach Danner (2006, S. 55)	6
Abbildung 2: Exekutives System mit zahlreichen Kompetenzen nach Walk und Evers (2013, S.30) ..	9
Abbildung 3: Arbeitsgedächtnismodell nach Stuber-Bartmann (2018, S. 15).....	11
Abbildung 4: Zusammenhang von EF-Selbstregulation-Lernprozess sowie sozio-emotionale Entwicklung nach Stuber-Bartmann (2018, S. 19)	13
Abbildung 5: Die Anordnung wichtiger Funktionen im Gehirn nach Dawson und Guare (2019, S. 31)	14
Abbildung 6: Phasen der Entwicklung des EF-Systems nach Walk und Evers (2013, S. 20)	15
Abbildung 7: Zusammenhang von exekutiven Funktionen und sozial-emotionalen Kompetenzen nach Walk und Evers (2013, S. 26)	16
Abbildung 8: Wirkungsweise von körperlicher Belastung auf exekutive Funktionen und die Lernleistung nach Stuber-Bartmann (2018, S. 81)	25
Abbildung 9: Exekutive Funktionen und die Bedeutung für das Spielen nach Walk und Evers (2013, S. 44).....	25
Abbildung 10 verschiedene Arten von Hörbeeinträchtigungen nach Truckenbrodt und Leonhard (2020, S. 8).....	28
Abbildung 11: Zusammenhang der verschiedenen Kompetenzen und Fähigkeiten	40
Abbildung 12: Kompetenzbezug	44
Abbildung 13: Befähigungsbezug	46
Abbildung 14: Erfahrungsbezug	47
Abbildung 15: Kategorien Förderung	48
Abbildung 16: Das Bildungsrad und das Beispiel in der Anwendung.....	50

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich von wichtigen Punkten bei der Entwicklung der EF und Schwierigkeiten bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung	39
Tabelle 2: DENK-WEGE	52
Tabelle 3: Die Gedankenleser	53
Tabelle 4: Hexe	54
Tabelle 5: Nele und Noa im Regenwald	55
Tabelle 6: Tools of the Mind.....	56
Tabelle 7: Pfiff	57